

LA MUERTE DEL WESTERN AMERICANO

**La deflagración del sueño americano y el fin de la frontera
a través del cine de Sam Peckinpah, Monte Hellman
y Jim Jarmusch**

Autor:
Carles Pons Benito

Trabajo Final de Grado del Grado en Cine y Medios Audiovisuales ESCAC
(curso 2021-2022)

Tutora: María Adell Carmona

Julio, 2022

ABSTRACT

El western empieza a decaer a partir de la década de 1970, y este trabajo trata, por un lado, cuáles fueron los motivos de esta decadencia y, por otro lado, cómo se llevó a cabo la disolución del género a través de varios filmes de Sam Peckinpah, Monte Hellman y Jim Jarmusch.

El análisis parte, principalmente, de las teorías expuestas por Will Wright en *Six Guns and Society* sobre la evolución del género desde 1930 a 1970 a través de varios tipos de tramas estructurales. En los tres directores previamente mencionados, el distanciamiento de su obra con respecto al western tradicional supone también un alejamiento narrativo con respecto a las tramas apuntadas por Wright, situándose Peckinpah en el límite del género con sus westerns crepusculares y traspasando dicho límite Hellman y Jarmusch con sus llamados *acid westerns*. El análisis de estas películas a lo largo de este TFG será, por tanto, y siguiendo el texto de Wright, básicamente narrativo, atendiendo sobre todo a la estructura del relato y las relaciones entre los personajes.

Mi hipótesis es que esta desvinculación con respecto a las tramas tradicionales del western se debe a la progresiva industrialización y corporativización del país, un proceso imparable de control político, social y económico que se alargará hasta la aparición de figuras como Richard Nixon, John Edgar Hoover o Ronald Reagan. Por otro lado, en esta relación privilegiada que ha existido siempre entre el western y la historia de EE.UU. (o, dicho de otro modo, el modo en el que el western ha reflejado, desde sus inicios, las diversas etapas de la sociedad norteamericana), cabe destacar el papel de John Fitzgerald Kennedy como el último presidente que continuó con esa idea de utopía o de sueño americano característico del western tradicional; no será casual, pues, que tras su asesinato el género empiece a decaer. En consecuencia, esta ruptura se representa en los films de Peckinpah, Hellman y Jarmusch, haciendo especial énfasis en la contraposición entre la naturaleza y la civilización americana, que persigue y destruye el mundo fronterizo y natural, y en la desmitificación y crítica de las instituciones estadounidenses, particularmente la judicial.

Palabras clave: western crepuscular, acid western, cierre de la frontera, corporativización

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
<i>Historia del western</i>	<i>5</i>
SAM PECKINPAH.....	10
<i>Duelo en alta sierra, 1962</i>	<i>10</i>
<i>Grupo salvaje, 1969.....</i>	<i>15</i>
<i>Pat Garrett y Billy el Niño, 1973</i>	<i>22</i>
MONTE HELLMAN	26
<i>El tiroteo, 1966.....</i>	<i>27</i>
<i>A través del huracán, 1966</i>	<i>34</i>
JIM JARMUSCH.....	40
<i>Dead Man, 1995.....</i>	<i>41</i>
CONCLUSIONES.....	50
APÉNDICE I: FUNCIONES de las ESTRUCTURAS de WILL WRIGHT.....	54
BIBLIOGRAFÍA.....	56
FILMOGRAFÍA	59

INTRODUCCIÓN

“Jarmusch explora las brechas que Sam Peckinpah o, más precisamente, Monte Hellman abrieron en el género”¹

La idea original de este trabajo surgió con el estreno en Netflix del western *Noticias del Gran Mundo* (*News of the World*, Paul Greengrass, 2020); el mismo servicio de streaming produjo en 2021 otro western, *El poder del perro* (*The Power of the Dog*, Jane Campion, 2021) con Benedict Cumberbatch, llevándose además un premio de la Academia. En ese momento pensé en hacer una panorámica del western desde sus inicios con los cortometrajes de Edison hasta la actualidad, con la gran caída tras los años 70 que haría que el género pasase de ser uno de los más populares a uno de los menos vistos; no obstante, era un trabajo imposible.

Siendo el western uno de los géneros menos populares actualmente, me pregunté, por un lado, por qué se producían todavía, aun en un número mucho menor a hace medio siglo, siendo, además, la narrativa imperial norteamericana² que tantas problemáticas acarrea y que actualmente es revisada y criticada (aunque ya en los años 70 encontrábamos este revisionismo del western).

Y, por otro lado, habiendo sido prácticamente abandonado durante décadas, me pregunté también si realmente estos films actuales eran westerns o historias con la ambientación del western. Como para entonces ya había leído el estudio de Will Wright, *Six Guns and Society* (que comentaré más adelante), vi que estos films no estaban dentro de las estructuras de Wright, sino que mantenían ciertos motivos de estas y se hibridaban con otros géneros.

Cuando empecé a buscar bibliografía que me ofreciera una visión del western desde sus orígenes, el primer libro que se me recomendó fue *El héroe trágico en el western. El género y sus límites* de Fran Benavente (el cual también comentaré más adelante). Además de ver que mi idea inicial era imposible para este trabajo, este libro también me proporcionó el tema que acabaría delimitando el proyecto y lo centraría: “Jarmusch explora las brechas que Sam Peckinpah o, más precisamente, Monte Hellman abrieron en el género”³. En ese momento solo había visto un par de los films de Peckinpah, varios de Jarmusch que no me habían interesado y a Hellman prácticamente solo lo conocía de nombre.

Por consiguiente, el objetivo del trabajo es analizar a qué se debe y cómo el western llega al fin de una era comparando dichas brechas a través de un análisis narrativo y temático principalmente. Descubrir los vínculos entre los tres directores; la relación con sus contextos históricos y su posicionamiento en los mismos; y su resignificación y

¹ BENAVENTE, Fran, *El héroe trágico en el western*, Athenaica Ediciones, Sevilla, 2012: p. 314.

² SAID, Edward W., *Cultura e imperialismo*, Debate, Barcelona, 2018.

³ BENAVENTE, Fran, *El héroe trágico en el western*, Athenaica Ediciones, Sevilla, 2012: p. 314.

reformulación del género en consecuencia, estando este al borde de la desaparición. El cuerpo del trabajo se organizará en tres capítulos alrededor de cada uno de estos directores: primero Peckinpah, segundo Hellman y tercero Jarmusch. Aparecerán en este orden para ver el desarrollo del western a manos de cada uno de ellos así como también por el alejamiento, cada vez mayor, de cada uno de ellos con respecto al mito fundacional clásico, pasando del héroe mesiánico al héroe cansado y, desde ahí, al desmotivado⁴ o trágico⁵. Destacará también que con la corporativización progresiva de Estados Unidos tras la muerte de Kennedy, sus westerns acaben con la muerte, no obstante, Jarmusch hará el camino de regreso desde las cenizas posindustriales a la naturaleza.

Peckinpah reformularía el western con una voluntad de recuperación folklórica vinculada a su infancia (viviendo en un rancho), e influido por Kennedy y la Guerra de Vietnam a nivel sociopolítico, y por el spaghetti western y los westerns más estandarizados por los estudios a nivel cinematográfico. Hellman también estaría marcado por el asesinato de Kennedy, y en menor medida por Vietnam, pero destacaría la influencia de los nuevos cines europeos⁶. Y Jarmusch, tras la corporativización e industrialización de Estados Unidos entre los años 70 y 90 (viviendo en una de estas ciudades posindustriales casi abandonadas), situaría el western contra el capitalismo criticando duramente la omisión del genocidio indio. Salvando las distancias entre ellos, como la lejanía formal entre el montaje de Peckinpah y la somnolencia de Jarmusch, tendríamos que todos comparten un punto de vista crítico y revisionista respecto al mito norteamericano.

El vínculo entre los directores, al menos entre Hellman y Jarmusch, queda reforzado con la clasificación “acid western”⁷ acuñada por Jonathan Rosenbaum, en relación con *Dead man* (*Dead man*, Jim Jarmusch, 1995), pero también referido a los westerns de la contracultura norteamericana. Este subgénero se caracterizaría por combinar las alegorías fundacionales de films de John Ford o George Stevens (entre otros) con los excesos procedentes del spaghetti western y la contracultura antisistema y antiautoritaria de los años 60 (también se podría leer el término con relación a las sustancias psicoactivas ligadas al movimiento social). Peckinpah podría sumarse por su afiliación con las izquierdas, pero formalmente está muy distanciado de las producciones coetáneas de Hellman y tiene más relación con el manierismo de Leone que con el cine de Rivette⁸; además, los films de Peckinpah se consideran westerns crepusculares debido a que narrativamente también son más cercanos al western neoclásico de los años 50. Estas categorías o subgéneros las situaré más adelante en un resumen de la historia del género desde sus orígenes mudos hasta finales de los años 90.

⁴ ELSAESSER, Thomas, “The Pathos of Failure: American Films in the 1970s: Notes on the Unmotivated Hero” en *The last great American picture show*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004: pp. 279-292.

⁵ BENAVENTE, Fran, *El héroe trágico en el western*, Athenaica Ediciones, Sevilla, 2012.

⁶ JONES, Kent, “The Cylinders Were Whispering My Name”: The Films of Monte Hellman” en *The last great American picture show*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004: p. 166.

⁷ ROSENBAUM, Jonathan, *Dead Man*, Bloomsbury Publishing PLC, Londres, 2000.

⁸ JONES, Kent, “The Cylinders Were Whispering My Name”: The Films of Monte Hellman” en *The last great American picture show*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004: p. 167.

Los filmes trabajados serían los siguientes westerns de cada director: de Sam Peckinpah *Duelo en alta sierra* (*Ride the high country*, Sam Peckinpah, 1962), *Grupo Salvaje* (*The Wild Bunch*, Sam Peckinpah, 1969) y *Pat Garrett y Billy el Niño* (*Pat Garrett and Billy the Kid*, Sam Peckinpah, 1973); de Monte Hellman *El tiroteo* (*The shooting*, Monte Hellman, 1966) y *A través del huracán* (*Ride the whirlwind*, Monte Hellman, 1966); y de Jim Jarmusch *Dead man* (1995). En el caso de Peckinpah, he descartado las series en las que trabajó (como *La ley del revólver* (*Gunsmoke*, 1955-1975) o *The westerner* (*The westerner*, 1960-1961) así como *Compañeros mortales* (*The deadly companions*, Sam Peckinpah, 1961), *Mayor Dundee* (*Major Dundee*, Sam Peckinpah, 1965), y *La balada de Cable Hogue* (*The ballad of Cable Hogue*, Sam Peckinpah, 1970): las dos primeras puesto que el propio Peckinpah renegó de los filmes al ver el montaje final hecho por el productor y ajeno a él⁹, la tercera por formalmente ser una excepción en su filmografía aun mantener los mismos motivos. Y en el caso de Hellman he descartado *Clayton Drumm* (*China 9, Liberty 37*, Monte Hellman, 1978) al ser más cercana al spaghetti western y no tener relación con los *acid western*, así como por ser descrita por Kent Jones como “disappointing”¹⁰.

En cuanto a la bibliografía, destacan los dos libros mencionados: *El héroe trágico en el western* de Fran Benavente y *Six Guns and Society* de Will Wright. El primero describe la evolución del héroe positivo y casi mesiánico de los primeros westerns sonoros (con la vuelta a la popularidad del género en las pantallas norteamericanas hacia finales de los años 30¹¹ con *La diligencia* (*The Stagecoach*, John Ford, 1939) y el inicio de su declive tras la Segunda Guerra Mundial (el héroe empieza a envejecer y cansarse, siendo de los primeros westerns en reflejar este estado de la nación *Pasión de los fuertes* (*My Darling Clementine*, John Ford, 1946) hasta la deflagración y la llevada del género a sus límites a partir de los años 60 con el héroe desmotivado y perdido (donde encontraríamos a Hellman y Jarmusch, así como Peckinpah y Leone).

El segundo libro es de mayor importancia para el trabajo, puesto que a partir de sus tesis analizaré los diversos westerns, tanto para ver cuánto y qué heredan del western anterior como para ver en qué innovan. Will Wright hace su estudio sociológico del western combinando los métodos de investigación de Claude Lévi-Strauss sobre los mitos tribales, de Kenneth Burke sobre la estructura social en literatura, y de Vladimir Propp sobre las estructuras narrativas en el folklore ruso. Con este marco de análisis, selecciona los westerns más populares entre 1930 y 1972, delimitando su estudio a aquellos filmes más representativos según su éxito entre el público, y entonces describe cuatro tramas distintas:

⁹ URKIJIO, Francisco J., *Sam Peckinpah*, Editorial Cátedra, Madrid, 1995: p. 99.

¹⁰ JONES, Kent, “The Cylinders Were Whispering My Name”: The Films of Monte Hellman” en *The last great American picture show*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004: p. 188.

¹¹ WRIGHT, Will, *Six guns and Society*, University of California Press, California, 1977: p. 31.

“The **first period – the classical plot** – extends from 1930 to about 1955, when the Western revolves around a lone gunfighter hero who saves the town, or the farmers, from the gamblers, or the ranchers. The **second period – the vengeance variation** – overlaps the end of the classical period and continues until about 1960, with later recurrences. This plot concerns an ill-used hero who can find no justice in society and therefore becomes a gunfighter seeking vengeance. The **third period – the transition theme** – which is more logical than temporal, includes three films in the early fifties; the story centers on a hero and a heroine who, while defending justice, are rejected by society. Finally, **the last period – the professional plot** – extends from 1958 to 1970 and involves a group of heroes who are professional fighters taking jobs for money”¹²

Para Wright, cada trama está ligada a un contexto socioeconómico y a un significado:

“The classical plot shows that the way to achieve such human rewards as friendship, respect, and dignity is to separate yourself from others and use your strength as an autonomous individual to succor them. This plot exists in the context of a restricted but active market economy. The vengeance variation – in the context of a tentative planned economy – weakens the compatibility of the individual and society showing that the path to respect and love is to separate yourself from others, struggling individually against your many and strong enemies but striving to remember and return to the softer values of marriage and humility. The transition theme, anticipating new social values, argues that love and companionship are available – at the cost of becoming a social outcast – to the individual who stands firmly and righteously against the intolerance and ignorance of society. Finally, the professional plot – in the context of a corporate economy – argues that companionship and respect are to be achieved only by becoming a skilled technician, who joins an elite group of professionals, accepts any job that is offered, and has loyalty only to the integrity of the team, not to any competing social or community values”¹³

En las cuatro tramas existen asimismo tres oposiciones estructurales básicas que clasifican los personajes en los western y varían según la trama: dentro / fuera de la sociedad; buenos / malos; fuertes / débiles. A estas se les suma una de menor importancia estructural, civilización / naturaleza, similar a la primera pero refiriéndose a lo cultural de la sociedad; y simpático / antipático, que sustituye la oposición bien / mal en las tramas profesionales debido a la amoralidad del grupo, pero cuyo carisma lo diferencia del grupo antagonista.

Aparte de los conceptos y tramas de Wright, cuyas funciones he incluido en un apéndice, destacarán también las ideas de frontera y cierre de la frontera: el primero se refiere a los

¹² *Ibidem*, p. 15.

¹³ *Ibidem*, p. 187.

valores del héroe clásico, provenientes del imperialismo norteamericano, basados en el expansionismo y mirada optimista hacia las nuevas tierras vírgenes del oeste. El cierre de la frontera hace referencia al fin del espacio donde expandirse, pero la idea la conforman otros dos puntos aparte de físicamente no tener a dónde ir: el estado pasa a regular los asentamientos colonos (lo que vemos en westerns como *El hombre que mató a Liberty Valance* (*The Man Who Shot Liberty Valance*, John Ford, 1962) en los dos tiempos de narración), y empieza a industrializar las tierras, a corporativizarlas, pasando de los valores comunitarios y de unión de los asentamientos heterotópicos a los valores individuales y profesionales (al pragmatismo y la amoralidad). Estos dos conceptos opuestos se aplicarían gradualmente en las tramas de Wright siendo la trama clásica la de la frontera abierta, y la trama profesional la de la frontera cerrada (en la variante de venganza el héroe se aparta y vuelve con la sociedad, pero en el tema de transición se ve obligado a irse de la misma; mientras que en la trama clásica se une a ella y en la profesional es casi inexistente).

Historia del western

La razón principal por la que la Conquista del Oeste se pudo convertir en un mito estadounidense fue la gran riqueza de eventos que sucedieron en el corto período (de no más de 30 años) en los que se basan las películas western: la fiebre del oro, las Guerras Indias, la Guerra de Secesión... Seguramente, la película que mejor lo expone es *La Conquista del Oeste* (*How the West was won*, Henry Hathaway, John Ford y George Marshall, 1962): desde la llegada de los colonos europeos en 1830 hasta el asentamiento de estas comunidades a través de tres generaciones en 1890 (no todos sus capítulos corresponderían a los años del western¹⁴). No obstante, lo que motivó a que el western tuviera tanto éxito y popularidad fueron: las novelas que lo romantizaban, tanto europeas como norteamericanas; el mito publicitario del sueño americano vendido a los colonos europeos; y la propaganda a finales del XIX de la empresa ferroviaria, en quiebra, Santa Fe¹⁵. Cabe destacar también que, aparte del espacio de tiempo limitado, lo que marca el western es un espacio concreto del centro y oeste del país¹⁶: Montana, Utah, Nevada...

El western en el cine nace junto con el siglo XX, tras el cierre de la frontera en 1893¹⁷, y con la colaboración de algunas de las leyendas del lejano Oeste (por ejemplo, John Ford conoció a Wyatt Earp antes de dirigir sus primeros westerns en 1917¹⁸). De entre las primeras producciones cinematográficas, la firma Edison hizo varias escenas para el kinetoscopio: sobre las vidas de los indios, las rutinas de los *cowboys*, incluso las primeras peleas en *saloons*¹⁹ (basadas en el espectáculo de Buffalo Bill). Pero no sería hasta 1903 cuando, con *Asalto y robo a un tren* (*The Great Train Robbery*, Edwin S. Porter, 1903)

¹⁴ COURSDON, Jean Pierre, *Historia General del Cine Vol. VIII*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1996: p. 227.

¹⁵ LEUTRAT, Jean-Louis, *Historia General del Cine Vol. II*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1998: p. 135-137.

¹⁶ COURSDON, Jean Pierre, *Historia General del Cine Vol. VIII*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1996: p. 227.

¹⁷ TURNER, Frederick J., *The Significance of the Frontier in American History*, Penguin Books Ltd., Londres, 2008.

¹⁸ CASAS, Quim, *El western: el género americano*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1994: p. 15.

¹⁹ LEUTRAT, Jean-Louis, *Historia General del Cine Vol. II*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1998: p. 139.

se dibujarían las bases iconográficas del género, y en los años venideros, gracias al director y productor Thomas Harper Ince, se asentarían las bases propuestas por Porter²⁰.

Con la llegada del sonido, el western se resintió, puesto que técnicamente hacer rodajes en exterior con tanto ruido era dificultoso, así que se hicieron rodajes en interior, pero “el uso sistemático de decorados de estudio y de transparencias que acentúan aún más la poca credibilidad de un guión torpe y pesado²¹” hicieron que la mayoría de las producciones de este género fueran, sobre todo, de serie B. Cabe destacar que en esta misma década se estabilizó el Sistema de Estudios, estandarizando los géneros y creando así una mayor especialización y definición de las convenciones en cada uno; el western era de los pocos que, ya antes de la estandarización, era llamado western y menos cambios sufrió²².

No sería hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial que el western volvería a llamar al gran público, con *La diligencia* de Ford en 1939 o *Murieron con las botas puestas* (*They died with the boots on*, Raoul Walsh, 1941), aunque su momento álgido llegaría en los años 50 con *Solo ante el peligro* (*High Noon*, Fred Zinneman, 1952) y *Raíces Profundas* (*Shane*, George Stevens, 1953), que obtuvieron gran éxito comercial y crítico al ser tanto realistas como arquetípicas. Aunque Ford, Walsh, Hathaway y otros siguieron haciendo westerns importantes, destacarían también Anthony Mann, Budd Boetticher y Delmer Daves con sus rodajes en exteriores y protagonistas neuróticos u obsesionados en vez de héroes positivos y míticos²³.

Cabe destacar que la producción de cine independiente y ‘underground’ empezó a crecer también en los años 50 gracias al Decreto Paramount de 1948, siendo una de las figuras más importantes el director y productor Roger Corman, que en las siguientes décadas daría las primeras oportunidades a directores tan diversos e importantes como Hellman o Coppola, y actores como Nicholson u Oates. En esa misma década, los westerns no solo quedarían afectados por la mayor libertad de distribución y producción, sino también por los primeros movimientos por los Derechos Humanos y otras revueltas sociales, al igual que por la época de McCarthy (1950-1956), con lo que:

“They included more controversial themes such as racial prejudice, marital infidelity, rape, cowardly citizens, emotionally deranged characters and graphic violence. Those elements had never been entirely absent from Westerns prior to 1955, but after that year the implicit and the suggested became more explicit (...) As a consequence, images of the hero began to change, and Westerns after 1955 reflected more and more the descent of the hero”²⁴

²⁰ CASAS, Quim, *El western: el género americano*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1994: p. 19.

²¹ COURSDON, Jean Pierre, *Historia General del Cine Vol. VIII*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1996: p. 233.

²² *Ibidem*, p. 225.

²³ *Ibidem*, p. 301.

²⁴ PHILIP, Loy R., *Westerns in a Changing America 1955-2000*, McFarland, North Carolina, 2004: p. 35.

Al término de los años 50, Mann, Daves y Boetticher dejaron el género (con una excepción de este último en 1969) y comenzó el llamado ‘western crepuscular’, con Sam Peckinpah como uno de sus principales exponentes, pero contando aún con filmes de Ford como *El hombre que mató a Liberty Valance*, *Los profesionales* (*The Professionals*, Richard Brooks, 1966), o *El Dorado* (*El Dorado*, Howard Hawks, 1966), aun inscrita en el “western neoclásico”²⁵ de la década anterior.

La corta era Kennedy (1961-1963) funcionó como puente entre los valores más clásicos y los corporativos que acechaban en el horizonte (ganando las elecciones a Nixon de forma muy ajustada): mientras Eisenhower había sido el presidente más anciano hasta el momento, y amante de los westerns, Kennedy era de los más jóvenes y prefería a James Bond²⁶; no obstante, el discurso de Kennedy apelaba a los valores expansionistas y optimistas del western, siendo una suerte de continuación de los mismos:

“Others had confidently assured Americans that they were bearers of a truly superior civilization destined for success. But Kennedy went beyond them. His widely quoted inaugural address eloquently reflects self-confident optimism. That optimism, combined with Kennedy’s unflinching belief in human progress, opened up the entire globe, even the entire universe, to Americans. God, so it seemed, was calling Americans to share their talents and treasures with all of humankind, and to spread the democratic form of government around the world”²⁷

Dentro de las propias fronteras, situaba Estados Unidos como aquel asentamiento en medio de la llanura que debía ser defendido de múltiples enemigos (algunos tan cercanos como Cuba y el miedo al ‘missile-gap’), y fuera de sus fronteras debía civilizar los países satélite en disputa con los soviéticos (siendo el caso paradigmático Vietnam); pero además, dicha conquista también se trasladó a la carrera espacial. Con todo, destaca que el nombre que recibió su programa legislativo fuera New Frontier, y volviendo al género cinematográfico, tendríamos que entre 1961 y 1963 se estrenarían westerns evidenciando la dicotomía entre los valores clásicos y modernos como *Duelo en alta sierra*, *El hombre que mató a Liberty Balance* o *La Conquista del Oeste*. Con el asesinato de Kennedy, llegaría definitivamente el cierre de la frontera, la corporativización, y los westerns se ambientarían, en su mayoría, tras 1893.

“Su declive empezó cuando los clásicos se hicieron viejos, los grandes estudios pactaron innecesarias dependencias con las compañías de seguros (que cortaron antes de tiempo las trayectorias de Ford, Walsh, Vidor y otros), rodar se hizo demasiado caro, los actores prototípicos (...) no encontraban recambio, las revoluciones sesenteras impregnaron el género de falsas tendencias progresistas (materializadas en la oleada de *westerns* proindios de nula creatividad temática y formal) y las películas del oeste se transformaron en *road movies* vocacionales

²⁵ COURSDON, Jean Pierre, *Historia General del Cine Vol. VIII*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1996: p. 304.

²⁶ PHILIP, Loy R., *Westerns in a Changing America 1955-2000*, McFarland, North Carolina, 2004: p. 72.

²⁷ *Ibidem*, p. 73.

(...) Al menos sus arquetipos, formas, lenguaje, imaginería y señas de identidad quedaron escondidos en los paisajes minerales de Mann, el Monument Valley fordiano o la alta sierra que visitó Peckinpah”²⁸

En 1966, Hellman rodaba sus dos westerns con Jack Nicholson, pero sería dos años más tarde, con la caída del Código Hays, que las nuevas reformulaciones de los géneros llegarían al cine con *Bonnie and Clyde* (*Bonnie and Clyde* Arthur Penn, 1967), *Grupo Salvaje* (1969) o *Buscando mi destino* (*Easy Rider*, Dennis Hopper, 1969): nacería el New Hollywood conformado en parte por la generación de la televisión, en parte por cineastas independientes y en parte por la “*exploitation generation*”²⁹, con influencia de los nuevos cines europeos y gran preocupación social. El New Hollywood llegaría a las salas de cine y recuperaría las formas genéricas del Hollywood clásico para hacer películas relacionadas con los convulsos tiempos que vivía Estados Unidos (la Guerra de Vietnam desde el 55, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963, los de Martin Luther King y Robert Kennedy en 1968, el caso Watergate en 1972 y la dimisión de Nixon dos años después), destacando la violencia y la sinrazón, así como la falta de motivaciones, tanto en sus tramas como en sus personajes³⁰. Las *road movies* tomarían el relevo al western como género predominante³¹ tras *Easy rider* (aunque Clint Eastwood dirigiría sus primeros westerns en los 70 y todavía habría propuestas dentro del género por parte de Robert Altman o Robert Aldrich). Sería con *Tiburón* (*Jaws*, Steven Spielberg, 1975) y con la llegada a la Presidencia de Ronald Reagan en 1981 que el New Hollywood llegaría a su fin³², al menos la parte más crítica, revisionista e independiente de la contracultura.

Mientras que la influencia de los nuevos cines europeos, sobre todo la *Nouvelle Vague*, llegó a ambas costas estadounidenses y cambió la producción de esos años (aunque de forma minoritaria, pero gracias al Decreto Paramount se pudieron empezar a exhibir los filmes), los Estudios que se hundían no tardaron en adoptar las innovadoras formas sin censura para volver a la industria (destacando el papel de Robert Evans) con los *movie brats* (Spielberg, Lucas, Coppola, De Palma, Scorsese), en cierto modo la contraposición al New Hollywood independiente y progresista de Peckinpah y Hellman³³ (cuyos últimos westerns, respectivamente, fueron en 1974 y 1978).

En 1985, el género daría señales de vida nuevamente con el estreno de *Silverado* (*Silverado*, Lawrence Kasdan, 1985) y *El jinete pálido* (*Pale Rider*, Clint Eastwood, 1985), cuyo éxito comercial y crítico ayudarían a producciones posteriores como

²⁸ CASAS, Quim, *El western: el género americano*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1994: pp. 16-17.

²⁹ MCDONAGH, Maitland, “The Exploitation Generation. or How Marginal Movies Came in from the Cold” en *The last great American picture show*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004: pp. 107-129.

³⁰ ELSAESSER, Thomas, “American Auteur Cinema: The Last – or First – Great Picture Show” en *The last great American picture show*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004: pp. 37-38.

³¹ THORET, Jean-Baptiste, *¿Qué haremos con toda esta energía?*, Trafic journal, núm. 48, París, 2003.

³² ELSAESSER, Thomas, “American Auteur Cinema: The Last – or First – Great Picture Show” en *The last great American picture show*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004: p. 44.

³³ KING, Noel, “The Last Good Time We Ever Had”: Remembering the New Hollywood Cinema” en *The last great American picture show*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004: p. 23.

Bailando con lobos (*Dancing with wolves*, Kevin Costner, 1990) y *Sin perdón* (*Unforgiven*, Clint Eastwood, 1992), cuyos personajes serían *revenants* surgidos donde quedó el western crepuscular³⁴. Poco más tarde, Jim Jarmusch estrenaría *Dead Man*, película que sería llamada *antiwestern* y *acid western*, nomenclatura creada a partir de este film que, además, serviría para los westerns contraculturales de finales de los 60 e inicios de los 70 (particularmente los dos de Hellman). Jarmusch no trabajaría el género en ninguna otra ocasión, aunque habría relaciones con el western en *Ghost Dog: El camino del Samurái* (*Ghost Dog: The Way of the Samurai*, Jim Jarmusch, 1999) y muchas de sus películas entre los 80 y 90 se pueden considerar “road movies congeladas”³⁵, como *Extraños en el paraíso* (*Stranger than paradise*, Jim Jarmusch, 1984), tratando la decadencia del capitalismo estadounidense.

³⁴ BENAVENTE, Fran, *El héroe trágico en el western*, Athenaica Ediciones, Sevilla, 2012: p. 281.

³⁵ *Ibidem*, p. 314.

SAM PECKINPAH

*“He was a wonderful, sweet guy who was also imposible to deal with.
He was a wild man”³⁶*

Samuel David Peckinpah nace en 1925 cerca de Fresno, California, en el seno de una familia acomodada y conservadora, con tradición de abogados y juristas; Peckinpah detestó tanto el puritanismo de su familia como esta tradición profesional. Prefería pasar los días en el rancho de su abuelo en el valle Crane y a las lomas de la herencia de su bisabuelo, la Peckinpah Mountain, en vez de en los estudios.

Su estrecha relación con el Oeste americano y su folklore empezó a crecer, pues, desde su infancia, siendo el rancho de su abuelo materno una puerta a la vida del siglo XIX y al pasado de la nación; al mismo tiempo, crecería el carácter que le haría tener tantos problemas con productores (sobre todo) y le daría la etiqueta de director maldito.

Tras la Segunda Guerra Mundial, en la que participaría sin llegar a combatir, estudiaría arte dramático y acabaría siendo director de un teatro en Los Ángeles; mientras, los veranos se dedicaría a la actuación, tanto sobre la tarima como frente la cámara. No tardaría en entrar al mundo de la televisión, donde durante dos años y medio trabajaría tanto limpiando como con la iluminación, delante de la cámara ocasionalmente y detrás de ella reescribiendo algunos guiones. Conocería entonces a Donald Siegel y entablaría amistad con Joel McCrea, que protagonizaría su primer film importante *Duelo en alta sierra*, así como con Warren Oates, que sería un secundario habitual en sus films.

Siguiendo su pasión por el folklore americano vinculado a su infancia perdida (el rancho de su abuelo había sido vendido tras la muerte de este) empezó a trabajar como guionista en las series western *La ley del revólver* (1955-1975) y *Flecha rota* (*Broken arrow*, 1956-1958) entre otras, llegando a dirigir algunos capítulos antes de lanzar su propia serie: *The westerner* (1960), que por su violencia sería cancelada tras una temporada. Tras ello, lograría dirigir su primer largometraje (*Compañeros mortales*, 1961) con todo un conjunto de problemas impuestos desde la productora (como, por ejemplo, no poder hablarle a Maureen O’Hara, actriz principal y hermana del productor que remontaría el film a su gusto³⁷). Sería con su siguiente film, *Duelo en alta sierra*, que Peckinpah cobraría cierta relevancia en el horizonte del western cinematográfico.

Duelo en alta sierra, 1962

Steve Judd (Joel McCrea) es un pistolero veterano que acepta el encargo de un banco de transportar oro desde un asentamiento minero. Para ello pide ayuda a su viejo amigo Gil Westrum (Randolph Scott), que se dedica a timar a los ciudadanos con una atracción

³⁶ WINSTON, Wheeler, *An interview with the late Monte Hellman (1929-2021)*, publicado en “Senses of Cinema”, Núm. 99, Julio de 2021. <http://www.sensesofcinema.com/2021/interviews/an-interview-with-the-late-monte-hellman-1929-2021/>

³⁷ URKIO, Francisco J., *Sam Peckinpah*, Editorial Cátedra, Madrid, 1995: p. 99.

amañada, igual que su compañero y tercero en unirse a Judd, Heck Longtree (Ron Starr). A la ida se les une Elsa Knudsen (Mariette Hartley), la hija prófuga del puritano Joshua Knudsen (R.G. Armstrong), que inicia un cierto amorío con Longtree aun estar prometida con uno de los mineros; al mismo tiempo, Westrum y Longtree planean robar el oro a la vuelta. Al llegar al asentamiento, Elsa se casa con Billy Hammond (James Drury), pero tras intentar ser abusada por varios de los hermanos Hammond, el trío original la rescata del saloon y se van del asentamiento anulando el matrimonio a punta de pistola. Durante el trayecto de vuelta, Judd descubre a Westrum y Longtree intentando robar el oro, por lo que los ata de manos con la idea de entregarlos al llegar al pueblo: Westrum conseguirá escapar de Judd, mientras que Longtree asumirá su responsabilidad del intento de robo. En el rancho de Joshua Knudsen son emboscados por los Hammond y Judd es herido. Westrum, que los iba siguiendo, irá a socorrerlo y los dos se batirán en duelo contra los tres hermanos restantes, acabando con ellos pero quedando Judd moribundo. Westrum le promete a su amigo que llevará el oro hasta el banco, entonces Judd mira hacia la sierra una última vez y muere.

Duelo en alta sierra es un film hecho antes que los films de Leone (1964-68), cuya violencia influiría en Peckinpah, y antes también de la caída del Código Hays (1968), por lo que está alejado de los sellos formales de Peckinpah. A esto se le suma el que el film combine funciones y motivos de las tramas clásica y profesional, dicotomía representada por los dos protagonistas y sus respectivos enfoques al nuevo mundo industrial. Como concluye Urkijo en su análisis del film:

“*Duelo en alta sierra* no es lo que se dio en llamar un western crepuscular. Es una reflexión sobre el fin del Oeste, pero también es un recuerdo emocionado y admirativo hacia una época que forjó hombres como sus héroes. Ahí se aprecia la juventud y el empuje del director”³⁸

Esta juventud y empuje es la que se traduce en el film en la combinación de las tramas clásica y la profesional (que suele coincidir con la categoría de western crepuscular), sumándole las políticas continuistas del sueño americano de Kennedy. A medida que Peckinpah crezca y madure como director, y su visión se torne más oscura, sobre todo bajo el mandato de Nixon, siendo el “cronista de la vertiente negra obvia de nuestros tiempos”³⁹, sus westerns seguirán única y puramente las funciones de la trama profesional/crepuscular.

Esta oposición entre el western pasado como un tiempo mejor, más justo y honorable, y la civilización moderna de inicios del siglo XX como corrupta, capitalizada e hipócrita, se presenta ya con los créditos iniciales, impresos sobre imágenes de la sierra californiana. Basándose en la dicotomía dentro-fuera de la sociedad, asentarse o no, las leyes sociales o las naturales, destaca el nombre de Sam Peckinpah sobre el bosque, la última cartela

³⁸ *Ibidem*, p. 115.

³⁹ *Ibidem*, p. 131.

antes de que tanto el plano como el crédito desaparezcan con la irrupción de una plaza de un pueblo que alberga una feria, indicando así la preferencia de Peckinpah por la naturaleza opuesta a la sociedad y lo que ella puede representar (se le suma que el ruido de la feria corte la banda sonora).

En esta primera escena llega al pueblo Steve Judd, que por su iconografía podemos entender que es el héroe (exceptuando su avanzada edad y su premonitorio sombrero negro). Para acentuar el desencaje de Judd en este nuevo mundo, Peckinpah usa un policía que le grita “Get out of the way, old man!” y al poco rato “Watch out, old-timer!”. A lo que suma la presencia de uno de los primeros coches motorizados, que no solo se opone al caballo de Judd sino que casi lo atropella, y la propia policía uniformada, que indica el establecimiento del estado social y sus leyes. Con todo, gente como Judd, que fue sheriff, ya no es necesaria, su tiempo ha pasado. Aunque es evidente que la historia se sitúa a finales del siglo XIX e inicios del XX, si tenemos en cuenta las banderas americanas vemos que tienen 45 estrellas, por lo que la acción ocurre entre 1896 y 1907 (años de admisión de Utah, cuadragésimo quinto estado, y de Oklahoma, cuadragésimo sexto estado); en films posteriores de Peckinpah, las fechas serán más tardías, más alejadas del mundo western. Steve Judd es el héroe clásico del western envejecido: llega a una sociedad donde no es necesario para ayudar a sus habitantes, pero la trama tiene partes profesionales, puesto que es contratado por los banqueros que necesitan de alguien para transportar el oro. La sociedad no está en peligro directo y es indiferente a Judd.

A medida que Judd avanza por el pueblo, se encuentra a su antiguo ayudante, Gil Westrum, llevando una barraca de la feria. Sobre él hay un cartel que lo presenta y promociona: ‘The Oregon Kid in Person. The Frontier Lawman Who Tamed Dodge City and Witchita and who Single Handed sent the Notorious Omaha Gang to Their Graves’; la cámara se gira y lo muestra: un hombre disfrazado que tima a uno de los participantes a la vez que demuestra su habilidad con el revólver. La habilidad y leyenda de Westrum lo separa de la sociedad débil (siendo sus representantes los banqueros que no pueden asegurar el transporte del oro) como cualquier otro héroe del western, pero también vemos que Westrum vive autoperodiándose y engañando a sus clientes (además, su socio Heck Longtree participa en carreras amañadas a su favor). Westrum ha perdido los valores heroicos por los que se regía con la llegada de los nuevos tiempos, ha sucumbido a la amoralidad característica de los héroes profesionales y se alía con Judd por el dinero, aunque su ambigüedad lo hará balancearse entre los valores morales clásicos y los amoraes profesionales. Al viaje se les unirá el socio de Westrum, Heck Longtree, que es un mujeriego irascible e influenciado por Westrum, compartiendo ambos unos mismos valores negativos cercanos a los de la sociedad. A nivel metanarrativo, cabe destacar la elección tanto de McCrea como, sobre todo, de Scott para los roles principales: McCrea tenía cerca de 60 años, pero Scott tenía 64 y llevaba 60 westerns a sus espaldas, por lo que representaban perfectamente el paso del tiempo sobre el héroe del western, cada uno eligiendo un camino diferente al afrontar los nuevos valores del siglo XX.

Una escena en la que se combinan valores de la trama clásica y profesional es durante la cena en el rancho de los Knudsen, donde entra en juego la dicotomía bien-mal así como simpático-antipático (la primera de la trama clásica, la segunda de la trama profesional). Por un lado, Steve Judd defiende su trabajo citando la Biblia, a lo que Joshua Knudsen, citándola también, pero desde el puritanismo, lo critica: mientras que Judd, como héroe clásico, defiende el viaje y trabajar como individuo para la sociedad creciente, sin caer en sus vicios negativos (la feria inicial con sus engaños y el oro), Joshua Knudsen, personaje puramente peckinpahiano (heredero del puritanismo de la familia del director) y que vive aislado, no quiere saber nada del mundo exterior, tal y como dice su hija Elsa Knudsen, “According to my father, every place outside this farm is a place of sin”. Al igual que la sociedad tiene leyes débiles que permiten la decadencia moral, defendiendo Knudsen su ignorancia e hipocresía a través del dogmatismo y el determinismo. Es una escena con reminiscencias a la escena clásica donde el héroe habla con un representante de la sociedad y este no se acaba de confiar en el héroe debido a su individualidad y habilidad: la capacidad del héroe, el ser potencialmente peligroso, no es preferible al mal que ya les acecha aunque pueda salvar la sociedad (“The society does not completely accept the hero”). No obstante, la discusión termina con la intervención de Scott parodiando los versículos de Judd y Knudsen: “Chapter one, appetite”, demostrando nuevamente su amoralidad, hasta el punto de ni defenderse de las acusaciones de Knudsen.

Mientras que Knudsen es un antagonista claro hacia la relación entre su hija y Heck Longtree, los antagonistas principales son los hermanos Hammond, puesto que también acaban siendo enemigos de Judd y Westrum al estos hacer lo que era justo, que no legal, al anular el matrimonio entre Elsa Knudsen y Billy Hammond a punta de pistola (algo que hace Westrum como héroe profesional que no acata normas de una sociedad débil y corrupta aquí representada por el juez embriagado). Los Hammond son, pues, antagonistas clásicos: no compiten ni luchan con los protagonistas por un mismo objetivo económico, y su principal característica es la inmoralidad y representación clara del mal. No obstante, cabe destacar que en el guión original el cargamento de oro anterior al que transporta Judd fue robado, y esos ladrones resultaban ser los Hammond⁴⁰, por lo que se combinaban en ellos funciones de ambas tramas nuevamente.

Antes del tiroteo final contra los Hammond en el rancho de Knudsen, destaca el comportamiento de Longtree y de Westrum tras ser descubiertos intentando llevarse el oro: Westrum acaba huyendo, aunque sigue al grupo de cerca, y Longtree se queda sabiendo que irá a prisión y no podrá estar con Elsa: mientras que Westrum no se someterá a la sociedad ni a la cárcel que son la antítesis de su forma de vida (esta cárcel la recuperará Peckinpah en *Grupo salvaje*), Longtree se libra de la mala influencia de Westrum para intentar convertirse en un representante de la sociedad junto con Elsa. En el momento del tiroteo final tenemos varias ideas en relación a las estructuras clásica y profesional: por parte de la clásica, tenemos que el tiroteo es para salvar la sociedad (representada por Longtree y Elsa) y es contra un número mayor de enemigos (aunque

⁴⁰ *Ibidem*, p. 112.

esto será habitual en todas las tramas); por parte de la profesional tenemos que hay más de un héroe (procedente del tema de transición y función obligatoria de la trama profesional) y que uno de ellos muere, aunque este último punto mezcla clásico y profesional puesto que en la trama profesional (“The heroes stay (or die) together”⁴¹).

Steve Judd queda herido de muerte y Gil Westrum le promete que acabará el trabajo, finalmente volviendo a los valores morales positivos y clásicos que Longtree ya ha aprehendido, por lo que la herencia de los valores del héroe clásico se mantiene (aunque en la trama clásica fuera normalmente un niño que admiraba el héroe el que heredaba esos valores) y la sociedad es salvada. Pero Steve Judd, al contrario que Shane en *Raíces profundas* o muchos otros héroes clásicos o de la variante de venganza, como Ethan Edwards en *Centauros del desierto*, o incluso Johnny Guitar en *Johnny Guitar* (Johnny Guitar, Nicholas Ray, 1954) del tema de transición, no cabalga hacia el horizonte, sino que muere mirándolo por última vez. Ni muere con el resto ni se va con el resto, puesto que no tiene a dónde ir. Westrum acabará el trabajo, Elsa y Longtree se unirán a la sociedad, los antagonistas han muerto, pero Judd con sus valores tan arraigados en su ser no tiene cabida en la sociedad, no es capaz de asentarse y rechazar la sierra en la que ha vivido y tanto ha amado.

Así pues, aunque *Duelo en alta sierra* es solo su segundo filme – y, por tanto, la inmadurez del cineasta y la escasez de influencias posteriores son evidentes –, en él aparece ya su ideología crítica y visión decadentista del nuevo siglo, tal y como Urkijo lo describe y compara con Ford:

“Ford, un conservador de talante liberal (aunque suene a contradicción), estaba empeñado en dibujar una esperanza proyectada sobre el mañana desde el ayer. Peckinpah, materialista, amargado, descontento y revolucionario, parte del inconformismo y busca en el pasado los primeros estadios de la injusticia, la desaparición de la inocencia”⁴²

“La ensoñación artística, y muy legítima, de Ford resulta opuesta a la ferocidad crítica de un presente molesto y equivocado que atormenta a Peckinpah”⁴³

La crítica feroz de Peckinpah se traduce en la rebelión de sus protagonistas contra sus destinos impuestos, siendo figuraciones del mismo director: Judd quiere seguir actuando y viviendo como cuando era joven, no quiere ser relegado; Westrum intenta vengarse de la sociedad siempre que puede, sea timando, robando o a punta de pistola; Elsa busca escapar del encierro y puritanismo de su padre; Longtree más que rebelarse quiere aprender para poder asentarse de forma digna, igualmente rompiendo con la vida que le ha tocado. La figura puritana encarnada por Armstrong (y que se repetirá en varios films de Peckinpah), se puede interpretar como paralela al aislamiento de las clases medias

⁴¹ WRIGHT, Will, *Six guns and Society*, University of California Press, California, 1977: p. 113.

⁴² URKIJIO, Francisco J., *Sam Peckinpah*, Editorial Cátedra, 1995: p. 13.

⁴³ *Ibidem*, p. 141.

estadounidenses, que con la televisión y los discursos mediáticos habían quedado adormecidas ante la Guerra de Vietnam televisada (la crítica a las clases medias tendría más fuerza a finales de la década, y la televisión sería una de las causas de esta somnolencia al repetir la violencia hasta habituarla).

Es posible que esta visión trágica del mundo expresada a través del western (provocada, tal vez en parte, por perder el rancho de su abuelo), se tradujera en el alcoholismo en el que se hundió Peckinpah, cosa que empeoró el difícil trato que ya tenía, particularmente con los productores. Es por ello por lo que no comentaré su siguiente film, *Mayor Dundee*, al que, aun mantener muchos de los motivos peckinpahianos, se le recortaron hasta 48 minutos de metraje y fue remontada sin el permiso de Peckinpah⁴⁴, que por los conflictos con la productora alargaba tanto como podía el rodaje (aumentando los gastos en 1,5 millones de dólares⁴⁵). *Mayor Dundee*, tal y como la concibió Peckinpah se quedó en la mesa de montaje:

“You are absolutely correct. After seeing it at the Press Screening, February 4th, 1965, I didn’t know what in hell it was about and I was the director... The film I made is on the cutting room floor”⁴⁶

Todos los conflictos con la productora lo llevaron a cuatro años sin proyectos, hasta que hizo su obra más recordada e influyente: *Grupo salvaje*, donde tuvo más libertad creativa que con *Mayor Dundee*, de donde seguramente extraería la siguiente conclusión y que representa a muchos de sus personajes: “Para mí no hay regla moral en la vida: ¡Ser fiel a la palabra dada! Excepto al productor. Frente al productor mi moral se convierte en un saber mentir, engañar y robar”⁴⁷.

Grupo salvaje, 1969

Texas, 1913. Pike Bishop (William Holden) lidera una banda de forajidos que, disfrazados de soldados, va a dar su último golpe a una oficina del ferrocarril. A la llegada, ven un grupo de niños torturando un escorpión, así como una congregación del Movimiento por la Templanza; lo que no ven es que les está esperando la banda de cazarrecompensas liderada por su antiguo compañero Deke Thornton (Robert Ryan), que representan los intereses del ferrocarril. En la emboscada mueren la mitad de la banda de Bishop, junto con varios civiles que hacían una marcha contra el alcohol. Los supervivientes, Dutch Engstrom (Ernest Borgnine), Lyle y Tector Gorch (Warren Oates y Ben Johnson) y Ángel (Jaime Sánchez), huyen hacia México liderados por Bishop, y deciden ir a Agua Verde, aun estar gobernado por el general antivillista Mapache (Emilio Fernández), que mató al padre de Ángel y se quedó con su amante, Teresa. En Agua

⁴⁴ PRINCE, Stephen, *Sam Peckinpah, Savage Poet of American Cinema* en “Sam Peckinpah’s The Wild Bunch”, Cambridge University Press, Cambridge, 1999: p. 20.

⁴⁵ LARDÍN, Rubén, *Sam Peckinah, hermano perro*, EFE EME, Valencia, 1998: p. 75.

⁴⁶ PRINCE, Stephen, *Sam Peckinpah, Savage Poet of American Cinema* en “Sam Peckinpah’s The Wild Bunch”, Cambridge University Press, Cambridge, 1999: p. 20.

⁴⁷ GALÁN, Diego, *Sam Peckinpah, la violencia de la nostalgia* en “Dirigido por...” Núm. 2, Barcelona, noviembre 1972.

Verde, Ángel mata a Teresa, y tras solucionar la situación, son contratados para robar el cargamento de armas estadounidense que el asesor militar alemán del coronel quiere examinar. El golpe va acorde a lo planeado, pero vuelve a aparecer la banda de Thornton que los persigue nuevamente hasta la frontera, donde Bishop vuela el puente sobre Río Grande y escapan. En la entrega de armas, Mapache descubre que han dado una parte a la revolución, a petición de Ángel, con lo que el general lo captura y Engstrom vuelve con la banda a avisar de lo sucedido; dudan sobre cómo proceder, pero deciden reclamar a Ángel. En Agua Verde de nuevo, Mapache degüella a Ángel, lo que da pie a un tiroteo entre la banda y el ejército, dominado por la ametralladora moderna, en el que mueren todos los participantes. Más tarde, Thornton llega al sitio y deja que sus hombres se lleven los cuerpos para las recompensas, pero Sykes, aliado de Bishop, aparece con un grupo de revolucionarios mexicanos a los que se une Thornton.

Grupo salvaje es el film más conocido de Peckinpah, tanto por su relevancia histórica como por su innovación formal: a los motivos peckinpahianos, como las amistades traicionadas o la confrontación de la época moderna con los valores del individuo, se le suma la caída del Código Hays y el auge de revoluciones sociales y protestas (sobre todo contra la Guerra de Vietnam), así como el éxito de los films de Leone y las nuevas formas europeas. A diferencia de los filmes previos de Peckinpah, incluyendo *Mayor Dundee* que combinaba la trama profesional con la variante de venganza, *Grupo salvaje* es su primer film puramente dentro de la trama profesional, remarcando así la evolución del western junto con la corporativización y cinismo de los Estados Unidos y la imposibilidad de conciliación entre los valores individuales de crecimiento y libertad con los institucionales (como quedaba demostrado con la victoria electoral de Nixon ese mismo año).

Al llegar a Starbuck, lo primero que ven es a un grupo de niños jugando en una arena improvisada: en ella, hacen que unas hormigas ataquen a un grupo de escorpiones, que aun ser mayores y más capaces por sí solos, acaban siendo derrotados por la horda, además de que los propios niños juegan a favor de las hormigas, decidiendo el futuro de los escorpiones. Este coliseo bizarro, al igual que el sombrero negro de Pike Bishop, es una premonición del violento final del grupo. No tienen problemas para entrar al pueblo puesto que van disfrazados de soldados, en cierta forma burlándose de las fuerzas de la ley y subvirtiendo la dicotomía bien/mal. Mientras llevan a cabo el atraco, en el exterior una agrupación de la Sociedad Estadounidense por la Templanza inicia una marcha tras jurar ante un cura no volver a beber; como principal representación de la sociedad, al ser un western profesional, nos la muestra débil e hipócrita, con sus individuos incapaces de decidir por sí mismos o hacer lo que quieran con ellos mismos: son un rebaño.

Cuando la banda de Bishop sale de la oficina del ferrocarril, sabiendo que les esperan los cazarrecompensas de Harrigan y Thornton, se da la primera masacre en el film: los protagonistas disparan a los cazarrecompensas y se cubren con los civiles, y los cazarrecompensas disparan a todo aquello que se mueve incluso después de que los miembros supervivientes de la banda hayan escapado. Otros dos momentos importantes

son la caída de un miembro de la banda a través de la ventana de una tienda y la canción que Crazy Lee hace cantar a los rehenes. Por un lado, como comenta Binotto: “Jumping through the window is like crossing the frame of an image”⁴⁸, lo cual ya presenta un tema esencial en *Grupo salvaje*: el cruce de la frontera topológica así como la frontera formal y la del género. Por otro lado, y en relación con el género western, “We shall gather at the river” es una canción habitual en los filmes de John Ford (hasta en 8 de sus westerns⁴⁹), significando la unión de los personajes; no obstante, Peckinpah la toma tanto para representar la sociedad deplorable como para el más psicótico de la banda, vaciándola de sentido y llevando el tema a ser una banda sonora para acompañar la violencia.

Con la matanza en Starbuck, tanto Bishop y sus aliados como Thornton quedan descontentos. Los miembros de la sociedad supervivientes irán a pedir explicaciones al propietario del ferrocarril, a Harrigan, que les contestará diciendo ellos son la ley: la ley no sirve a la sociedad sino a las empresas, independientemente de los ciudadanos. Thornton le reprochará a Harrigan no avisar a los civiles, por lo que aun ser el principal antagonista, caerá bien al espectador.

“The coding of good versus bad based on the social values of churches and schools versus the selfish values of the theft and exploitation has vanished along with the social values themselves. Now it is perfectly possible for the thieves to be the good guys (...) This is because of the second coding of the good/bad contrast, the distinction between kind people and unkind people”⁵⁰

Descubrimos que Thornton trabaja para Harrigan para no volver a la cárcel, donde acabó solo tras ser traicionado por Bishop. Tras la secuencia del asalto en Starbuck, tenemos que los niños que torturaban a los escorpiones deciden terminar el juego poniendo paja encima de la arena y quemándola, mientras que los niños en la plaza donde los cadáveres aún yacen desperdigados recrean el tiroteo. Peckinpah encabalgua los disparos de los niños con la caída de un miembro de la banda que había logrado escapar muy malherido y Bishop remata. Más adelante comentaré el papel de los niños en los filmes de Peckinpah.

Mientras la Wild Bunch avanza hacia México para reunirse con Sykes, que les guarda nuevos caballos, Harrigan acusa a los hombres que ha contratado de inútiles, revelando también que, mientras que los protagonistas no tienen habilidades propias especiales (como se comenta claramente en *Los profesionales*, por ejemplo), el valor de sus recompensas les da el estatus especial, cumpliendo así la sexta función de la trama profesional. En esa misma escena Thornton verbaliza sus códigos morales, opuestos a los

⁴⁸ BINOTTO, Johannes, *Crossing another river: Border and transgression in the films of Sam Peckinpah* en “Springer Nature: Mediale Topographien”, Zúrich, 2019: p. 105.

⁴⁹ La canción aparece en: “Stagecoach” (1939); “Tobacco Road” (1941); “My Darling Clementine” (1946); “Three Godfathers” (1948); “Wagon Master” (1950); “The Searchers” (1956); y “Seven Women” (1966).

⁵⁰ WRIGHT, Will, *Six guns and Society*, University of California Press, California, 1977: p. 119.

de Harrigan: “I gave you my word!”, “Well, we’ll see what it’s worth”, le responde el empresario.

Esos mismos valores declara Bishop cuando defiende a Sykes ante los hermanos Gorch: “When you side with a man, you stay with him. If you can’t, you’re some animal”, aunque él mismo abandonó a Thornton para escapar de la policía, y por esta traición a sus ideales cae del caballo al intentar montarlo. En el trayecto hacia Agua Verde destacan otras dos escenas que definen tanto a Bishop como a Thornton y que estructuralmente son casi paralelas. En la primera, Thornton dice que lo que quiere y lo que necesita no es lo mismo (similar a lo que dirá Pat Garrett tras matar a Billy), expresando que, como verbalizará más adelante, preferiría estar con sus amigos pero si no les da caza volverá a prisión. En la segunda, Bishop le dice a Dutch que está cansado y quería que el golpe en Starbuck fuera el último para retirarse. Bishop está cansado de ser perseguido por vivir con una libertad con la que la expansión territorial de Estados Unidos ha acabado, y a ese deseo de reposar, Dutch le responde “Back off to what?”, indicando que no tienen a dónde ir ni huir, y que México, típicamente el lugar de descanso de forajidos del western, como veremos, ya no es ese paraíso, puesto que la mecanización e industrialización han llegado al mundo más allá de las fronteras estadounidenses.

Antes de llegar a Agua Verde, se encuentran con un poblado habitado por un grupo de revolucionarios que han sido atacados por Mapache y no han podido hacerle frente. Es en esta secuencia cuando Ángel descubre que su padre murió a manos de Mapache y que su amante, Teresa, es ahora la amante del general mexicano. Ante la rabia de Ángel, Bishop le dice que si no puede controlarse, lo dejarán en el campamento. Sabemos que al menos Bishop intentó asentarse y tener una mujer, pero ella fue asesinada y él fue herido en su propia casa, por lo que tanto por su pasado como carácter, es incapaz de entrar en la sociedad; cuando Ángel se enfada por Teresa (que al ser mujer es representante de la sociedad y el asentamiento), Bishop subraya uno de las principales diferencias entre el héroe clásico y el profesional en relación a la sociedad: “Like the classical hero, he is outside of it; unlike the classical hero, he is perfectly happy to remain outside”⁵¹.

En Agua Verde, como esperaban, están apostados unos 200 soldados mexicanos bajo las órdenes de Mapache, que llega en coche junto con el asesor alemán Bohr. Ángel se encuentra con Teresa, a quien mata estando en brazos de Mapache, hecho que casi precipita el final del film. Consiguen calmar el ambiente y acaban siendo contratados para robar las armas que transporta el ferrocarril de Harrigan, tanto para que Mapache tenga mejor armamento contra la revolución de Pancho Villa como para que los alemanes conozcan el armamento americano. Tras el acuerdo, se decide que darán a Ángel una caja de munición y una de armas para los revolucionarios. A todo esto, Thornton deduce que Bishop ha ido a Agua Verde y probablemente se ha aliado con Mapache, por lo que toma el tren con las armas. Con la dicotomía entre civilización y naturaleza, tendríamos que los héroes, siempre relacionados con el exterior de la sociedad y la naturaleza, aquí van a

⁵¹ *Ibidem*, p. 113.

caballo, mientras que tanto Thornton y los cazarrecompensas se vinculan al ferrocarril (y llegarán a ir en él) como Mapache lo hace con respecto al coche. Como formas de transporte que cambian con la industrialización denotan los valores de los personajes y sus ambigüedades (sobre todo en el caso de Thornton que usa ambos vehículos), no obstante, al ser un film al límite del western, también se puede leer como un paso previo hacia la *road movie*, heredera del western. Con los contratos de Bishop con respecto al poder militar y Thornton con el poder empresarial empresario, Peckinpah refleja unas instituciones inhumanas y mecánicas, quedando ejemplificado con la muerte del soldado mexicano que por error dispara y es fusilado en el acto por dos compañeros.

Tras el exitoso asalto al tren, Thornton los persigue hasta un puente sobre Río Grande, donde los cazarrecompensas son volados por los aires al no ver la dinamita que les habían dejado sus oponentes. Río Grande es uno de los mayores iconos del western, por lo que Peckinpah lo revisita e indica su innovación y acercamiento al género al explotar el puente, desconectando metafóricamente Estados Unidos del México paradisíaco, que ya hemos descubierto que no lo es, por lo que la frontera es ya indiferente. Como dicen los hermanos Gorch, “I don’t see anything lindo about it”, “Just looks like more of Texas for what I’m concerned”.

Bishop empieza a entregar las armas a Mapache, ya habiendo dado a los revolucionarios lo prometido a cambio de la parte de sueldo de Ángel. No obstante, Mapache sabe que Ángel ha ayudado a los revolucionarios y lo captura ante Dutch, incapaz de hacer nada más que irse y avisar al resto del grupo. Tras un pequeño encuentro con Thornton, donde Sykes resulta herido pero acogido por los revolucionarios, la Wild Bunch vuelve a Agua Verde. Allí, Ángel es torturado por Mapache, siendo arrastrado por el coche al que está atado y perseguido por niños que lo tratan como si fuera una piñata; a esto, la banda acaba recogiendo sus armas y van a negociar con Mapache, que celebra tener las armas nuevas. Mapache corta las cuerdas que sujetaban a Ángel, y acto seguido le corta también el cuello ante la estupefacta mirada de Bishop y los suyos, que responden fusilando a Mapache. Ante un momento de sorpresa, tanto de los militares como de la banda, Bishop mata a Bohr y empieza la masacre. Todos mueren acribillados en una escena repleta de ralenties, zooms y cortes que resaltan el exceso de violencia y crean el impacto en el espectador, y que incluye, incluso, el plano de un niño a disparando a Bishop. La dicotomía entre bien-mal se hace aquí más clara, puesto que los protagonistas no abandonan a uno de los suyos, y mueren juntos (en otros filmes con tramas profesionales, estos se iban juntos). Retomando la imagen de los escorpiones y las hormigas del inicio, los héroes mueren en una especie de coliseo, encerrados por la falta de espacio, la falta de frontera que poder traspasar, la imposibilidad de vivir bajo sus ideales y no poder huir de unas instituciones corruptas y cínicas. Cuando Thornton llega al lugar de la masacre, los cazarrecompensas empiezan a rapiñar los cadáveres mientras que él, tras ver al cadáver de Bishop, todavía sujetando la ametralladora, se queda en las afueras de Agua Verde, donde llega Sykes con los revolucionarios y se une a ellos en busca de nuevos horizontes y motivos, como la revolución villista.

La idea del fin de la frontera, y por ende el fin del western, es el principal tema del film, como se ve desde su inicio con el coliseo de los escorpiones, la caída a través de la ventana o la explosión del puente sobre Río Grande. La falta de frontera, de la heterotopía, hace nacer el sinsentido, que reconduce la violencia expansiva y fundadora estadounidense a su propia reflexión e implosión, y de ahí que Peckinpah cierre circularmente la mayoría de sus westerns.

“It is not just the movie’s (anti-) heroes that have outlived their time but also the whole genre of the western, which may have become anachronistic in the late sixties. And finally, the movie’s very setting itself is— both geographically and temporally—on the edge (...) Once a heterotopic place itself, the United States, with its frontier now closed—as William Jackson Turner famously stated at the turn of the century— no longer provides the open space necessary for an unhindered pursuit of one’s personal dream”⁵²

La implosión de la energía es igual al fuego que consume tanto hormigas como escorpiones al inicio del film: México combustiona también con la masacre, dejando de ser el refugio que había supuesto desde *La diligencia* hasta *El rostro impenetrable* (*One-eyed Jacks*, Marlon Brando, 1961).

Los niños cobran un papel muy relevante en este film de Peckinpah, tanto como testigos como partícipes de la violencia derivada del fin de la frontera:

“El niño es a la vez Dios y Diablo y en él se encuentran mezclados una crueldad y una bondad extraordinarias. Basta con que los niños sean testigos de ciertas cosas para que se conviertan en adultos rápidamente, seres incluso viciosos, tan despreciables como cualquier de nosotros. El problema radica en que todo nuestro porvenir está en los niños... nuestros sistemas morales nos impiden mirar cara a cara una serie de verdades, por ejemplo que existe ya en el niño todo ese lado sombrío del hombre adulto, todo ese potencial de violencia que no se osa explorar, e incluso confesar o reconocer que realmente existe”⁵³

Los niños más importantes en el film son: los del inicio que torturan a los escorpiones; los que juegan a ser pistoleros; y el que admira a Mapache y acabará participando en la masacre de Agua Verde. Los dos primeros tienen más relación con la herencia de los valores del héroe clásico y el que representen las generaciones futuras, mientras que el tercero se relaciona más con la segunda idea de Peckinpah sobre los sistemas morales. Los del inicio han heredado los valores negativos de la sociedad, en vez de los positivos del héroe como sucedía en filmes como *Raíces profundas*, por lo que a diferencia de Steve Judd con Heck Longtree y Elsa Knudsen, aquí los protagonistas serán olvidados por las nuevas generaciones. Esta idea de olvidar el pasado se contrapone a los fotogramas

⁵² BINOTTO, Johannes, *Crossing another river: Border and transgression in the films of Sam Peckinpah* en “Springer Nature: Mediale Topographien”, Zúrich, 2019: p. 98.

⁵³ URKIJÓ, Francisco J., *Sam Peckinpah*, Editorial Cátedra, 1995: p. 85.

congelados del inicio, con la presentación de la banda y los créditos iniciales, y las superposiciones de ellos riendo tras sus muertes, aunque esta idea quedará mejor plasmada en *Pat Garrett y Billy el Niño*.

El principal factor para la explosión de la violencia es la Guerra de Vietnam televisada: por un lado, encerraba la violencia en un marco cerrado literalmente; por otro lado, hizo aumentar la crítica y oposición a la guerra, cuya violencia se volvía tan habitual que dejaba de impactar al espectador. Peckinpah buscaba devolver el impacto de la violencia al espectador para que se cuestionara lo que realmente estaba viendo: “hemos sido anestesiados por los medios de comunicación. Lo que yo hago es mostrarle a la gente la violencia como es, no mostrándola como realmente es sino elevándola al cubo”⁵⁴. El exceso de violencia era parte de un discurso antibelicista, y el elemento clave en *Grupo salvaje* es la ametralladora moderna que protagoniza la masacre en Agua Verde, siendo reflejo de la absurdidad de Vietnam y, teniendo en cuenta que en el film la Primera Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina (de ahí la presencia de Bohr), un vínculo entre las masacres de Vietnam y de la Gran Guerra.

“The Bunch, in their violence and vitality and renegade individualism, represent the mythological center of the American spirit. Like most of Peckinpah’s other Westerns (...) *The wild bunch* deals with flawed heroes caught in a period of historical transition. They cannot change with the times, and their violent resistance to the forces of historical change (embodied in Harrigan and Mohr, the German military advisor working for Mapache, who represents the approach of World War I and, beyond it, the modern era) works, in the film’s mythography, to validate the idea of a vanished West and a frontier that no longer exists”⁵⁵

Cabe destacar que ese mismo año, en la vertiente más comercial del New Hollywood, se estrenó *Dos hombres y un destino* (*Butch Cassidy and the Sundance Kid*, George Roy Hill, 1969) cuya banda real se llamaba The Wild Bunch. Ambos filmes presentan una particularidad en las tramas profesionales del western, y es la muerte del grupo protagonista ante unas fuerzas mecanizadas. Bien es cierto que, mientras en el film de Hill los héroes recuerdan la heterotopía más allá de la frontera, una vida pacífica, y se lanzan contra el enemigo, en el film de Peckinpah se abandonan a sus impulsos y la aceptación de que no hay más lugares donde ir. Mueren por falta de espacio al que huir, algo similar que se daba en *Bonnie y Clyde* (*Bonnie and Clyde*, Arhtur Penn, 1967) y que llegará a las *road movie* como *Carretera asfalta en dos direcciones* (*Two-lane blacktop*, Monte Hellman, 1971), e incluso *Thelma y Louise* (*Thelma and Louise*, Ridley Scott, 1991). En todos los casos, la libertad del individuo se da en forajidos y criminales huidos, representantes de los valores de libertad originaria norteamericana cuando aún había frontera. Además, en la mayoría de los casos hay un intento de retener a los personajes al congelar el fotograma: al inicio de *Grupo salvaje* con los créditos iniciales y al final del

⁵⁴ HEREDERO, Carlos Fernández, *Sam Peckinpah*, Editorial JC, Madrid, 1982.

⁵⁵ PRINCE, Stephen, *Sam Peckinpah, Savage Poet of American Cinema* en “Sam Peckinpah’s The Wild Bunch”, Cambridge University Press, Cambridge, 1999: pp. 35-37.

film con las sobreposiciones de los personajes; en *Dos hombres y un destino* se congela el último fotograma y solo oyendo varios disparos más; en *Bonnie y Clyde* el tiroteo a la pareja se alarga con el montaje (y previamente ella ha tenido un sueño de esa posible vida pacífica como civil). Peckinpah, el más pesimista, no da a sus personajes ese recuerdo al final (Bishop se asentó y no funcionó), por lo que al congelar el fotograma los deja tanto en el pasado como inmortaliza.

El siguiente western de Peckinpah sería *La balada de Cable Hogue*, una comedia ligera y prácticamente opuesta formalmente a su anterior film: la crítica no supo cómo leerla, y a ellas se le sumaron problemas con la productora y el alcohol. “Al parecer, Peckinpah, harto de la suerte que corrían sus películas y sus expresiones personales en Hollywood, buscó con interés este «exilio» que le llevó a recalar en Gran Bretaña”⁵⁶. Allí dirigiría su primer film fuera del género western, *Perros de paja* (*Straw dogs*, Sam Peckinpah, 1971) que sería otro de sus filmes más recordados. A la vuelta a Estados Unidos dirigiría *El rey del rodeo* (*Junior Bonner*, Sam Peckinpah, 1972) con Steve McQueen, que no tendría mucho éxito comercial ni crítico, y la *road movie* *La huida* (*The Getaway*, Sam Peckinpah, 1972) también con McQueen y que, aun de tono más comercial, Peckinpah consiguió llevar a su territorio habitual y generar un gran éxito a partir de un texto del que no se esperaba mucho escrito por Walter Hill. Al año siguiente, 1973, a Peckinpah se le ofrecería dirigir un film sobre los legendarios Pat Garrett y Billy el Niño, guión que, como el de *El rey del rodeo*, Monte Hellman había rechazado. Peckinpah evitó el error de entrar tan tarde en el proyecto como le había pasado con *El rey del rodeo* y simpatizó rápidamente con el guionista del film, Rudolph Wurlitzer, (que escribió uno de sus filmes favoritos, *Carretera asfaltada en dos direcciones* de Hellman⁵⁷), además de que tenía buenas relaciones con Metro Goldwyn Mayer tras el éxito de *Duelo en alta sierra* once años atrás.

Pat Garrett y Billy el Niño, 1973

Nuevo México, 1909. Pat Garrett (James Coburn) visita sus propiedades, cuando de repente, es tiroteado por varios hombres y cae muerto de la carreta. Fort Sumner, 1881. La banda de Billy the Kid (Kris Kristofferson) hacen puntería con las cabezas de varias gallinas, pero las balas impactan a través del tiempo a Garrett, y las disparadas a Garrett a las gallinas. Mientras la banda dispara, llega Pat Garrett, exlíder del grupo y ahora sheriff del condado, avisa a su íntimo amigo Billy y al resto de excompañeros que tendrá que ir a cazarlos. La banda hace caso omiso a las advertencias de Garrett, y este empieza a perseguirlos matando varios amigos y capturando a Billy, que es arrestado y llevado a Lincoln. No obstante, Billy escapa antes de su sentencia e, impresionado ante su actitud, se le suma Alias (Bob Dylan). Garrett lo persigue de nuevo, casi a contra voluntad y sin tenerle en cuenta que haya matado otros dos policías al escapar. Billy es convencido por Alias y Paco (Emilio Fernández) de que lo mejor es ir a México. Pero cuando se encuentra con que unos hombres de Chisum (Barrie Sullivan), un ganadero que se opone a Billy

⁵⁶ URKJO, Francisco J., *Sam Peckinpah*, Editorial Cátedra, 1995: p. 170.

⁵⁷ LARDÍN, Rubén, *Sam Peckinah, hermano perro*, EFE EME, Valencia, 1998: p. 118.

para tener mayor control de sus tierras, cuyos hombres han atacado a Paco y violado a su mujer, decide esperar a Garrett. Sabiendo como ha decaído en desgracia, Garrett mata a Billy en Fort Sumner, consiguiendo una gran reputación y cantidad de dinero, pero habiendo perdido los ideales que amaba y defendía del Oeste primitivo, así como su mejor amigo. De nuevo en 1909, asistimos al asesinato de Garrett.

El film fue estrenado tras ser recortado por la productora hasta 18 minutos, que reducían los papeles de varios personajes, desde la mujer de Garrett hasta Paco. En 1989 fue restaurada: se añadió el montaje del tiroteo que introduce el film (y que lo cierra), i se hicieron cambios varios como el quitar la canción *Knockin' On Heaven's Door* de Dylan. En cualquier caso, el film supuso una obra de madurez y testamento de Peckinpah en el género del western.

Como es habitual en Peckinpah, el inicio y el final crean un círculo que cierra la narrativa: se combinan la muerte de Garrett y la muerte de unas gallinas tiroteadas. La imagen en 1909 tiene tonos sepías, junto con la vejez de Garrett que va en una carreta; mientras que los colores de 1881 son vívidos y las gallinas están enterradas de cuello abajo, sin escapatoria, como Garrett. Se presenta a la banda de Billy the Kid, incluido él mismo, puestos todos en una hilera, como si fueran una fotografía, un recuerdo; a la vez, vemos cómo Billy dispara a una de las gallinas y, como si viajara a través del tiempo, la bala impacta en Garrett, y el tirador de Garrett dispara a la gallina. La equiparación de Garrett con la gallina, puede entenderse como que fue demasiado cobarde para vivir con sus propios ideales y con la palabra dada, y que en 1909 sigue arrepintiéndose por cambiarse de bando creyendo que así sobreviviría: Garrett comenta: “Goddamn law is ruining the country”, y unos de sus ayudantes le responde: “Ain’t you still a part of that law?”. Los disparos de los tres tiradores en 1909 se combinan con los tiradores de 1881, y mientras Garrett cae se congela el fotograma con los créditos iniciales. En la escena posterior, Garrett llega a Fort Sumner, y, desde detrás de su antigua banda, dispara con el rifle a las gallinas, siendo su último disparo, gracias al montaje, el disparo de gracia al Garrett de 1909; un suicidio figurado por la culpa de ceder ante la capitalización del Oeste. Los créditos continúan, congelándose los fotogramas con el color que tenía también la escena en 1909: fotografías de los miembros de la banda que viven en la memoria de Garrett, que les dio caza, retomando así la inmortalidad de la libertad del western fronterizo que las leyes e inversiones económicas destruyen.

En la siguiente secuencia, aún dentro de los títulos de crédito, Garrett se sienta a hablar con Billy, diciéndole de primeras que se vaya unos años a México, a lo que Billy le recuerda que uno de los suyos se ahogó intentando cruzar hacia el sur, por lo que la frontera, aun situarse la acción más de 30 años antes que *Grupo salvaje*, sigue cerrada. “It’s gotta be pretty hard to turn your back on all that”, “Times are changing, Billy”, le contesta Garrett antes de decirle que quienes gobiernan quieren a Billy fuera del territorio, imponer la ley social al Oeste (aparece entonces el nombre de Peckinpah acreditado como director con ambos protagonistas en el mismo encuadre congelado y color sepia). “Sheriff Pat Garrett. Sold out to the Santa Fe Ring” dice Billy brindando, “It feels like times have

changed”, “Times maybe, not me” le contesta Billy. Billy le propone quedarse unos días, pero Pat le dice que no, Billy lo sigue considerando un amigo y la banda le dice que ya no lo es. Ambos valoran su amistad, pero como Thornton en *Grupo salvaje*, lo que quieren y lo que deben hacer son cosas distintas.

Tras una primera emboscada donde Garrett y sus ayudantes únicamente dejan vivo a Billy, los protagonistas se reencuentran y se sonríen al verse cara a cara: “You are in bad company, Pat”, “Yeah, I’m alive though”, “So am I”: Garrett cambió de bandos al ver que la vida como la entendía estaba llegando a su fin, se justifica con la supervivencia, pero Billy también sobrevive aunque se presenta como un Cristo, con los brazos extendidos en forma de cruz y traicionado. El que Billy se presente como un Cristo en esta escena, aun siendo un forajido, remite a cómo Peckinpah describía a los niños: como dioses o diablos. Esto se podría entender como que Billy era uno de esos niños que admiraban a un héroe del western y, cuando estos empezaron a ser perseguidos y decaer tras el cierre de la frontera, Billy todavía se adscribió más a esos valores de libertad.

Mientras Billy avanza por las llanuras hacia Fort Sumner, Garrett se reúne con las autoridades del condado: Lewellyn Howland y Norris, preocupados por la fuga de Billy, al igual que Chisum, ganadero al que Billy ha robado varias veces. Uno de los inversores comenta que “This territory is vast and primitive. There is money here, growing investments and political interests”, y esta es la causa de querer echar a Billy del territorio: la avaricia del capitalismo que arrasará el Viejo Oeste. Le dan a Garrett la mitad de una recompensa por Billy, pero Garrett renuncia a ella insultando a Norris, manteniéndose aparte de la sociedad a la que ahora sirve.

Más adelante, Billy dejará Fort Sumner para huir hacia México, pero por el camino se encontrará con Bill Kermit, el nuevo ayudante de Garrett. Deciden hacer un duelo, pero ambos hacen trampa, siendo la diferencia el que Billy las haga primero y mate a su oponente. La muerte de Kermit, quien esperaba ser recordado pero solo es usado por Garrett, la vemos en cámara normal, sin ralenties como el resto de las muertes del film. Esto se debe a que Kermit, no como los otros miembros de la banda de Billy the Kid, no vivió ni vive bajo los valores del western previos al cierre de la frontera, por lo que su muerte no merece ser recordada como las de aquellos que sí defendieron su modo de vida fuera de las legislaciones de Estados Unidos.

Finalmente, Garrett llega a Fort Sumner, donde Billy ha vuelto tras encontrarse a Paco muerto y a su mujer violada por hombres de Chisum. Garrett dispara a Billy, que cae a cámara lenta; acto seguido, aún en cámara lenta, Garrett dispara a su propio reflejo, volviendo a la idea del suicidio figurado del montaje inicial y la muerte de sus valores y felicidad. Se mira en el espejo roto, su figura deformada. “I killed the Kid” se dice a sí mismo tanto sorprendido como aliviado, “I want his trigger finger!” grita uno de los de Garrett, como los cazarrecompensas-buitres de *Grupo salvaje*, pero cuando intenta cortar el dedo, Garrett le pega y grita “What you want and what you get are two different things!”, frase que recuerda a cómo Thornton defendía su posición. Acto seguido se sienta

en el porche en silencio, intentando aceptar lo que acaba de hacer, pero que como veremos no le traerá más que resentimiento.

Con el alba, Garrett se coloca la estrella de sheriff ante la mirada de Alias y finalmente se aleja de Fort Sumner mientras un niño le tira piedras. Volvemos a 1909, la misma secuencia con menos planos y con Billy en tonos sepia (desde su memoria) disparando también a Garrett, que al caer sale del encuadre, cae al fuera de campo, más allá de la frontera (como ya lo hacía Steve Judd en *Duelo en alta sierra*).

Pat Garrett y Billy el Niño es la contraposición de *Grupo salvaje*: mientras que en el film de 1969 los protagonistas eran los simpáticos y los que morían junto a su mundo en decadencia, cuatro años más tarde Peckinpah situaba el punto de vista en el que ha traicionado a su amigo y a sí mismo para llevar una vida más fácil. No obstante, la autodestrucción de Garrett es diferente al resto de amigos traicioneros de Peckinpah: Westrum esperaba sobrevivir en la nueva sociedad; Dundee busca volver a la batalla y no ser carcelero, que es una cárcel para él mismo; Thornton espera recuperar la libertad y no volver a prisión... Todos ellos llevan a cabo actos que les repugnan pero creen necesarios para vivir mejor⁵⁸, pero Garrett, siendo libre de elegir, decide cazar a su viejo amigo para mayor gloria suya. De ese modo, se certifica el suicidio que acompaña tanto el inicio como el final del film y dando una nueva dimensión al cambio de siglo en el mundo peckinpahiano: “la corrupción de los ideales positivos oprimidos por una incontable fuerza alimentada de nuestros peores instintos, sentimientos, engaños y maldades”⁵⁹.

Los westerns de Peckinpah recogen la tradición del género, sus convenciones y las funciones apuntadas por Wright, llevando la frontera desde el límite topográfico al temporal. Los protagonistas viven en dos mundos diferentes, en el anterior y el posterior al cierre de la frontera según Turner (1893), con las muertes de sus protagonistas quedando grabada en la memoria inmortal del fotograma congelado y el ralenti. Sus proyectos posteriores a *Pat Garrett y Billy el Niño* no cosecharían grandes éxitos, además de que, con la desfiguración de su último western por parte de la productora, se exiliaría nuevamente, como no podía ser de otro modo, a México, donde dirigiría *Quiero la cabeza de Alfredo García* (*Bring me the head of Alfredo García*, Sam Peckinpah, 1974) un thriller con tonos westernianos e influencia de las *road movie* que certificarían el carácter testamentario que había iniciado con su anterior film.

⁵⁸ URKIJÓ, Francisco J., *Sam Peckinpah*, Editorial Cátedra, 1995: p. 231.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 257.

MONTE HELLMAN

“He is a classicist and an antitraditionalist, a working director and a self-conscious artist, his stories both meaningless and suffused with meaning”⁶⁰

Monte Hellman nace en Nueva York el 12 de julio de 1929, siendo su familia de Missouri. No obstante, vivirá sus primeros años en su ciudad natal y sus padres se trasladarán a California al cabo de cinco años. Allí le apuntarán a sus primeras clases de teatro porque les parecía demasiado tímido, y quizás la dramaturgia le ayudaría; se empezó a interesar por el teatro y la dirección en aquel momento, y aunque siempre pensó en hacer cine, no veía oportunidades porque su familia no tenía relación con ese mundo.

Tras sus estudios en Stanford participó en un film de graduados de la UCLA, donde se graduaría en 1953 tras no acabar los estudios en el primer lugar. Tras la universidad, trabajó de aprendiz de montador en la serie televisiva *Medic* (*Medic*, 1954); de ahí, pasó a ser ayudante de montaje para la ABC y se inscribió en el Film Editors Guild, tras lo cual ayudó a crear una compañía de teatro en Los Ángeles, la Theatergoers Company, que contó con Robert Towne, Jack Nicholson y Harry Dean Stanton entre otros. La compañía se disolvió al cabo de un año puesto que el teatro donde trabajaban se reconvirtió en una sala de cine y, del mismo modo, Roger Corman, que era uno de los inversores de la compañía, les dijo “the theater is being converted into a movie theater, and you should take that as a sign. You should direct a movie”⁶¹.

Así pues, bajo la productora The Filmgroup de los hermanos Corman, Hellman fue contratado como escritor, director y montador para un rodaje que duró 13 días y donde se hicieron pasar por estudiantes de la UCLA para obtener descuentos. Al año siguiente, Hellman estrenó su primer film, *La bestia de la cueva maldita* (*Beast from the haunted cave*, Monte Hellman, 1959). Ésta, con varias películas más producidas por Corman, acabaron en televisión al poco tiempo, y Hellman se encargó de alargarlas hasta la duración mínima necesaria para televisión, tanto remontando como rodando nuevos fragmentos.

Dirigió *Back door to hell* (*Escapatoria al infierno*, Monte Hellman, 1964) y *Flight to fury* (*Viaje a la ira*, Monte Hellman, 1964) seguidas (al estilo ahorrador y barato del productor), donde coincidió con varias figuras importantes del New Hollywood como Coppola o Hopper. Junto con Nicholson, le propusieron a Corman hacer un film llamado *Epitaph*, que al principio este aceptó aunque después cambió de idea, pero ya habiendo financiado el guión, les propuso que hicieran algo más comercial, un western, pero también añadió “If you’re going to make one Western, you might as well make two”⁶².

⁶⁰ STEVENS, Brad, *Monte Hellman: his life and his films*, McFarland & Company, Londres, 2003: p. 124.

⁶¹ DIXON, Wheeler Winston, *An interview with the late Monte Hellman (1929-2021)* en “Senses of Cinema”, Núm. 99, Julio 2021: p. 2. <http://www.sensesofcinema.com/2021/interviews/an-interview-with-the-late-monte-hellman-1929-2021/>

⁶² STEVENS, Brad, *Monte Hellman: his life and his films*, McFarland & Company, Londres, 2003: p. 53.

El tiroteo, 1966

Willet Gashade (Warren Oates) vuelve a la mina de oro en la que trabaja con su hermano Coigne, con Leland Drum (B.J. Merholz) y con Coley (Will Hutchins). Al llegar, se encuentra con Coley escondido y armado, quien le cuenta que, durante su ausencia, Coigne y Leland fueron a la ciudad de Winslow y accidentalmente (al menos en apariencia) mataron a un niño. Cuando volvieron a la mina, Coigne se llevó un caballo y no se ha vuelto a saber de él, mientras que Leland fue asesinado por un tirador desconocido y de ahí que Coley se escondiera. A la mañana siguiente, oyen un disparo y llega a la mina una mujer (Millie Perkins) que exige ser escoltada hasta Kingsley. Durante el camino, se desvían hacia Crosstree, donde encuentran el caballo de Coigne y la mujer habla con un indio que le da una carta. Al poco de salir de Crosstree, se les une Billy Spear (Jack Nicholson), un pistolero tan lacónico y misterioso como la mujer, a quien conoce, y Willet adivina que los disparos erráticos de la mujer durante el camino eran para que él los fuera siguiendo. Siguen avanzando bajo la pistola de Spear y las excentricidades de la mujer, y se hace claro que están persiguiendo a Coigne; aun descubrirlo, Willet no abandona la persecución. Al llegar al desierto, se encuentran a un hombre barbudo moribundo y sin caballo, y la mujer y Spear insisten en dejar atrás a Coley contra la voluntad de Willet; no obstante, Coley recupera el caballo del hombre barbudo y los persigue, pero Spear dispara primero y lo mata. Al acercarse cada vez más a Coigne, Willet empieza a pelearse con Spear, destrozándole la mano con la que dispara a golpes de piedra, y Willet y la mujer lo dejan atrás. Finalmente, Coigne aparece en pantalla, siendo el gemelo de Willet, quien no puede evitar que la mujer dispare y aparentemente lo mate. El film se cierra con Spear vagando por el desierto, sin caballo y herido, hasta que el plano se funde en blanco.

Carol Eastman, bajo el pseudónimo Adrien Joyce, se encargó de escribir el guión para *El tiroteo* (inspirado por un relato de Jack London) a la vez que Jack Nicholson se encargaba del de *A través del huracán*. Hellman cambió el título de “Gashade” por el de “The Shooting”, e Eastman le dio el título al otro western filmado “back-to-back” (consecutivamente). *El tiroteo* se caracteriza por los muchos misterios no resueltos, y que no buscan resolverse, desde la trama a las motivaciones de los personajes; no obstante, había un prólogo de unas diez páginas que explicaba ciertas cosas, como la desaparición de la pistola de Willet y el que dejara un rastro de harina a su perseguidor. Hellman lo eliminó para favorecer el tema y tono del film.

Como muchas otras películas de Hellman, *El tiroteo* empieza *in medias res*, con Willet Gashade en medio de la llanura descansando junto a sus caballos. De repente, el relinchar de uno de ellos parece alertar de una presencia que Gashade intenta descubrir en el paisaje, pero al no ver a nadie decide montar y continuar su trayecto, siempre mirando atrás; se cruzan los planos de un jinete desconocido sobre un caballo blanco. Entonces agujerea un saco de harina en el equipaje de uno de los caballos y empieza a dejar un rastro a su supuesto perseguidor. Willet llega a la mina y ninguno de sus compañeros responde a sus gritos; entonces ve una tumba con el nombre de Leland Drum inscrito y es disparado. Consigue zafarse y descubre que el tirador es Coley, que llevaba dos días

escondido en la mina aun ser su vestimenta la del héroe clásico del western (destacando el pañuelo rojo al cuello).

Coley le cuenta a Willet lo que pasó dos días antes: Leland y Coigne habían ido a Winslow a festejar, volvieron borrachos y Coigne se llevó sus cosas y el caballo de Coley; Leland le contó que Coigne se iba porque “He rode down a man and a little person in the streets of Winslow, maybe it was a child”. Más tarde, oyó a Leland y alguien más discutir, por lo que se asomó por la entrada de la tienda de campaña y vio como un tirador desconocido mataba de un disparo a la cabeza a Leland. Willet duda sobre la veracidad la historia que le ha contado y le quita el revólver antes de dormirse, revelándole que le han seguido.

Hasta ahora, Willet es el héroe cansado del New Hollywood, como se denota al llegar a la mina, mientras que Coley parece el niño del western clásico intentando llenar las botas del héroe de antaño. No obstante, en la siguiente escena aparecerá el personaje de Millie Perkins, y poco a poco podremos unir cabos y suponer que a quien Coigne arrolló en Winslow era la familia de la mujer, que ahora busca venganza. Siendo esta la motivación más posible (o aparente), y teniendo en cuenta, por un lado, la forma de trabajo orgánica de Eastman (dejándose llevar por la historia) y, por otro, la voluntad de evitar todo cliché del western (y las narrativas predominantes en Estados Unidos), nos encontramos que la mujer misteriosa (y más tarde Billy Spear también) es la protagonista de la variante de venganza llevada a la paranoia y obsesión completa, más allá de los personajes de Mann o Boetticher (junto con sus paisajes), aunque Hellman dijo no haber pensado en ellos al crear la historia⁶³. Con la llegada de ella empezará la historia más afín a las estructuras del western, puesto que contratará a los dos protagonistas para hacer un trabajo (trama profesional), a la vez que se combinarán funciones de la variante de venganza y motivos de la trama clásica; no obstante, todas las funciones se irán vaciando progresivamente de su significado original o habitual.

La mujer misteriosa anticipa su llegada a la mina matando de un disparo a su caballo blanco. Más tarde descubriremos que ella ha matado el caballo sin razón alguna, pero les dice a los mineros que se había roto una pata: Hellman muestra diversos hechos que nosotros, como espectadores, debemos intentar unir de una manera u otra, aunque nunca sabemos si es la verdad; esta voluntad de desentrañar el misterio que esconde este personaje es también lo que impulsará a Gashade. Tras el graznido de un cuervo aparece la mujer, cuya vestimenta con varios elementos negros (destacando el sombrero) y su vinculación con el ave rapaz indican ya la perdición que traerá a los mineros. Coley no verá lo mismo que Willet en la mujer y se enamorará. Desde el western, la diferencia principal entre Coley y Willet es que el primero corresponde al héroe clásico y el segundo al profesional: esto queda ratificado con las ropas del primero (aunque también tendrá importancia su relación con Billy Spear) y el que, al contrario que los héroes profesionales, piense en una relación con la mujer, puesto que estas han sido

⁶³ HELLMAN, Monte, *A rebel rides again: an interview with Monte Hellman on The Shooting (1966) and Ride in the Whirlwind (1966)* entrevistado por Matthew Sorrento en “Film International”, Núm. 70, Diciembre, 2014: p. 110.

representantes de la sociedad en el western y del asentamiento (como Linus y Julie Rawlings en *La Conquista del Oeste*), idea que ha sido compatible con el héroe fuera de la sociedad en las tramas clásicas y de venganza, pero no en las de transición y profesional.

Ella insiste en necesitar uno de sus caballos y les pide que después, la escolten hasta Kingsley, a lo que Willet se muestra siempre reticente pese a que acaba aceptando; al mismo tiempo, Coley intenta reproducir la actitud del héroe clásico, pero siempre acaba demostrándose un inútil, atrapado entre los caprichos de ella y las órdenes de Willet, entre el enamoramiento hacia ella y lealtad hacia el otro (conflicto habitual en westerns profesionales, aunque la cambiante figura de ella dificulta cualquier lectura). Si seguimos la interpretación de que ella está relacionada con los asesinatos de Coigne en Winslow y busca vengarse, al contratar a Willet y Coley forma un grupo para hacer ese trabajo de caza combinándose las tramas de venganza y la profesional. En estas tramas, la unión del grupo es uno de los temas más importantes (siendo la última función si se mantendrán o no juntos⁶⁴), por lo que aquí, al estar muy alejados de la amistad de los personajes peckinpahianos, o de la de *Los profesionales*, estrenada también en 1966, ambas parejas (Willet y Coley por un lado, y Spear y la mujer por el otro) se mantienen unidos por motivaciones ambiguas y que Hellman prefiere no explicar. Como Willet es el protagonista, su evolución parece ser la más clara: aun con ciertas reticencias acepta el dinero y llevar a la mujer a Kingsley, pero cuando empiezan a sospechar que persiguen a Coigne, su motivación pasa a ser encontrarlo y salvarlo aun con todo lo que acabará sucediendo. No obstante, parece simplemente avanzar, movido por una fuerza superior a sí mismo, vaciándose a medida que se adentra en el desierto, indicando ya una predisposición del personaje hacia su propia muerte.

A medio camino, ella cambia el rumbo hacia Crosstree, y con un corte volvemos a las minas para ver la única escena fuera de la trama principal: el sheriff y su ayudante descubren la tumba de Leland con la fecha cambiada de abril a marzo, por lo que se preguntan si es algún tipo de argucia para despistarlos (suponiendo que siguen a la mujer). Gorostidi comenta así este rasgo del film que se irá repitiendo en diversas escenas y marcará el tono: “¿somos capaces, por tanto, de interpretar correctamente los datos y vestigios que la narración nos ofrece, o por el contrario, somos incapaces de ver con claridad aquello que es tan notoriamente trivial?”⁶⁵. A medida que avanzan por el desierto, no sabemos si realmente hacia Kingsley o no, ella va disparando al aire, y junto con la banda sonora de Markowitz, se alarga un plano vacío del desierto a las espaldas de los personajes, como si otra figura debiera surgir en el horizonte. En un momento en que se detienen, Gashade intenta sonsacar más información a la mujer, pero solo se encuentra otro tema del film, el sinsentido: “I see no point”, “There isn’t any” le contesta ella.

⁶⁴ WRIGHT, Will, *Six guns and Society*, University of California Press, California, 1977: p. 168.

⁶⁵ GOROSTIDI, Juan, *The shooting: cuando el western se acerca a James (Henry, no Jesse)*, Enero, 2011: https://www.researchgate.net/publication/325091207_The_Shooting_cuando_el_western_se_acerca_a_James_Henry_no_Jesse

Siguiendo las supuestas huellas de Coigne (“What are we following anyhow?” pregunta Coley), se empiezan a desviar hacia el desierto en vez de seguir hacia Kingsley.

Poco más tarde, Coley le pregunta a Willet por qué la sigue sin saber nada de lo que se trae entre manos, a lo que él responde “I just wanna see through”, tras varias evasivas; escena similar a cuando las motivaciones de los personajes de Peckinpah eran cuestionadas y estos callaban (por ejemplo Bishop queriendo retirarse: Dutch le pregunta “Back off to what?” y el otro no contesta). Esa misma noche se les une Billy Spear, surgiendo de entre los árboles tras un largo plano vacío (remitiendo a cuando los personajes miraban por encima de sus espaldas y solo veían la llanura) vestido de forma similar a Jack Palance en *Raíces profundas*.

Estas miradas mantenidas a la amenazante naturaleza recuerdan a las de Leone y sus personajes, solo que en Hellman los personajes parecen ver su reflejo en la aridez, en el abismo, en la muerte: mientras que en la trama clásica, la naturaleza y sus peligros ayudaban a fundar y fortalecer la sociedad y sus valores, aquí su vacío y potencial peligrosidad parecen ser un reflejo de los personajes. Esta idea remite a Nietzsche y la secularización (o corporativización) de la sociedad (y la muerte de Dios): antes las amenazas de la naturaleza dividían a los personajes del film entre bien y mal, como aquí ya no importa esta dicotomía (substituida por simpáticos y antipáticos), Dios ha muerto junto con los valores que promovían los dogmas y doctrinas creados alrededor de la jerarquía cuyo centro moral era la figura de Dios. Al no tener una jerarquía de valores morales a la cual referirse, los personajes caen en el nihilismo, y de ahí que sus miradas al vacío, a la muerte, sean un reflejo de sus propios seres, perdidos a la deriva existencial y nihilista al no superar el vacío: “cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti”⁶⁶. Aunque no sea con miradas, este nihilismo o existencialismo impregna ambos filmes de Hellman.

Con la unión de Spear al grupo, debemos preguntarnos nuevamente a si la alianza entre los protagonistas se podrá mantener o no; hay que destacar, además, que su vestimenta se opongá temáticamente a la de Coley, ya que va vestido como uno de los villanos paradigmáticos de la trama clásica. Aunque Hellman dijo no pensar específicamente en el símil entre los personajes⁶⁷, también comentó que *Raíces profundas* era uno de sus westerns favoritos junto *La diligencia* y *Pasión de los fuertes*, “we knew them by heart”⁶⁸, por lo que sería patente su influencia.

Al entrar en el desierto, las huellas de Coigne (aunque no saben si se trata de él o no aún) son frescas, pero Willet también añade “And there ain’t no hurry to them. Like they don’t think they’re being followed, or they don’t care”. Encontramos así, nuevamente, esa

⁶⁶ NIETZSCHE, Friedrich, *Más allá del bien y del mal*, Editorial Alianza, Madrid, 2012: p. 96.

⁶⁷ HELLMAN, Monte, *A rebel rides again: an interview with Monte Hellman on The Shooting (1966) and Ride in the Whirlwind (1966)* entrevistado por Matthew Sorrento en “Film International”, Núm. 70, Diciembre, 2014: p. 111.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 110.

pulsión quizás más nihilista que existencialista, pero que empuja a todos los personajes hacia su propio vacío a medida que se adentran en el desierto. La acción desmotivada, sin razones aparentes, es algo característico de todos los personajes, excepto quizás de Coley, que parece estar ahí por el enamoramiento hacia la mujer y por lealtad hacia Willet; una muestra más de la noción de Coley como el héroe clásico que siempre avanza incansable en pro de una comunidad que defender (normalmente vinculada a una mujer y bajo los valores ahora muertos, puesto que no hay sociedad aquí). Más adelante, ella se deshace de su equipaje porque el caballo cojea, y la misma idea que encontramos en los filmes de Peckinpah se verbaliza en boca de Gashade: “You will destruct everything, even yourself”. El caballo de ella muere y Coley le da el suyo, por lo que Willet debe cargar con su amigo, al que le recrimina dejarse vapulear de esa manera por alguien que casi le vuela la cabeza.

MUJER: “If I let you go too, will you go?”

WILLET: “I could have left anytime”

M: “I’m talking about now”

W: “I’ve got my reasons for staying”

M: “Reasons?”

W: “There’s gonna be no kill”

M: “The reason, Mr. Gashade, for a hunt, is to kill”

Sea por la presencia de Billy, querer salvar a Coigne, o por su impulso de deambular a la deriva, Willet sigue adelante guiando a los otros dos (tras verse obligado a abandonar a Coley). Encuentran al hombre barbudo del que el indio habló a Willet en Crosstree, en medio del desierto herido y sin caballo (puede que otro cazarrecompensas), y Willet aprovecha para cuestionar las motivaciones de Billy, el cual responde también de forma ambigua y lacónica. Al seguir tanto a Willet como a Coley en un espacio casi igual, se empiezan a confundir los lugares y las miradas entre los personajes, atrofiándolos tanto espacial como psicológicamente: los cortes en el montaje, a partir de acciones similares como con las cantimploras de agua llena o vacía, dan la sensación de que se encuentren a pocos metros los unos de los otros, el espacio queda acortado. Coley les da alcance, pero Billy dispara antes y lo mata sin que Willet pueda hacer nada. La muerte del héroe clásico a manos del villano es un claro indicador del cambio de paradigma, no solo del western, sino de la sociedad norteamericana, un desencanto procedente del asesinato de Kennedy (junto con todo un panorama sociocultural convulso): el sueño americano ha muerto, la frontera se ha cerrado, y el héroe no puede avanzar más.

Finamente, ven a Coigne corriendo hacia un peñasco, y cuando Billy empieza a desfallecer, Willet lo ataca y empiezan a pelear hasta que Gashade le destroza la mano con una piedra. Entonces empieza a perseguir a la mujer, que dispara a Coigne a medida que los fotogramas se suceden de forma cada vez más lenta, en decadencia, y el eco del último disparo resuena mientras la cámara se acerca a Coigne, hermano gemelo de Willet. Al igual que con Coley, Willet no puede evitar la muerte de su hermano (suponiendo que ella acierta el disparo, pues no vemos la muerte de Coigne). En el último plano vemos a

Billy Spear vagando por el desierto también en cámara lenta cuando se torna blanca toda la imagen; el grupo podemos suponer que se ha disuelto (sumando la muerte segura de Coley) y el deambular es ahora totalmente errático y sin norte, sin pretexto alguno para la acción (una idea similar a la del final de *A través del huracán*, también con el personaje de Nicholson).

A Corman no le gustaron ninguna de las dos películas por su corte europeo e intelectual, así como experimental, por lo que las vendió a televisión directamente. Y es verdad que al permitir que los personajes hagan las cosas sin motivaciones aparentes, como en algunos de los nuevos cines europeos, toda la moral del western desaparece junto al héroe, por lo que este de ser comercial. Stevens propone el análisis del film a partir de la (de)construcción de cinco códigos discursivos:

“The Proairetic code, relating to a series of actions and events; the Hermeneutic code, relating to the establishment, development and resolution of mysteries and enigmas; the Semantic code, relating to the narrative’s thematic level; the symbolic code, relating to the presence of symbolic oppositions (...); and the cultural code, relating to cultural references (...) Hellman systematically deconstructs each of the codes; actions and events are confused, the theme is never clarified, symbolic oppositions are stripped of their usual connotations (light and water, for example, have no positive implications), and the cultural references exist in a virtual vacuum”⁶⁹

El tiroteo vacía de significado las funciones del western, dejando únicamente los significantes (por ejemplo el grupo de héroes, pero cuyas motivaciones opacas y ambiguas evitan pensarlos como otros grupos profesionales). Los símbolos típicos del western, como el premonitorio sombrero negro de la muerte (como los de Steve Judd o Bishop en los filmes de Peckinpah) aquí se invierten, sobreviviendo los villanos aun estar igual de desmotivados que los héroes. El desencaje con el mundo que produce tal vacío en sus entrañas se debe, en parte, al trauma provocado por el asesinato de Kennedy tres años atrás: el tiroteo del inicio del filme recuerda al que provocó la muerte del presidente, y el del final recuerda el asesinato de Lee Harvey Oswald. La trama, de todos modos, no permite incluir ambos hechos en la narración de forma directa: Coigne no mata a Leland, por lo que no es la “venganza” a manos de Jack Ruby.

La influencia sociocultural es más conceptual y caracteriza a todos los personajes, que por su forma errática y desmotivada de actuar no pueden ser situados en ningún tipo de representación moral. Las muertes violentas de Peckinpah se presentan aquí de forma opuesta para representar ese mismo vacío, uniendo lo conceptual a lo formal, aunque el ralentí con la muerte de Coigne remite a la muerte de Kennedy grabada en la mente del espectador americano (una idea similar con los ralentíes y la memoria en Peckinpah). No

⁶⁹ STEVENS, Brad, *Monte Hellman: his life and his films*, McFarland & Company, Londres, 2003: p. 58-59.

obstante, toda la tradición western deja rastros que pueden adscribirse a la situación sociocultural, siendo el principal ejemplo la muerte del héroe clásico (Coley), representado además como un niño ingenuo (quizás buscaba ser su continuación, pero se encuentra con que no tiene cabida en la nueva era, como los héroes de Peckinpah): los ideales representados en Kennedy mueren con él. Cabe destacar que los filmes se producen y estrenan durante el período de presidencia de Lyndon B. Johnson, que podemos interpretar como una fase en la que los valores propuestos por Kennedy se disuelven (como muchos elementos en los films de Hellman) hasta llegar a Nixon y la corporativización.

Como las funciones se entremezclan y pierden sentido, son más reveladoras las dicotomías del western, que están en el mismo plano que la moral disuelta en el film: las dicotomías bien-mal y simpáticos-antipáticos son fácilmente aplicables, pero tenemos que protagonistas y antagonistas están en un mismo grupo. Lo que separa a los héroes (y algunos villanos) de la sociedad son las dicotomías fuera-dentro (de la sociedad) y fuertes-débiles: Gashade y sus compañeros son mineros (y al menos el protagonista fue cazarrecompensas), por lo que están asentados y tienen cierta dependencia de la sociedad (la cual podemos ligar con la ciudad de Winslow). A su vez, Willet empieza el film en medio de la naturaleza, lo cual indica cierta lejanía con los valores de la sociedad y su principal característica, que es la debilidad (no obstante, su habilidad para rastrear lo hace tener un cierto estatus, del que se duda a lo largo del film, pero no tiene la fuerza para salvar a sus dos amigos o rebelarse). Por su lado, tanto la mujer como Billy Spear surgen de entre las llanuras, y, al menos Billy, demuestra su estatus especial/fuerza con la habilidad con el revólver, cosa que nadie más tiene del grupo que formarán (se puede dar estatus especial también a la mujer en cuanto que se lo da Coley al estar enamorado, como sucede con el personaje de Pearl en *Duelo al sol* (*Duel in the sun*, King Vidor, 1946). Willet y Coley (el segundo no tiene ninguna habilidad aun ser el héroe clásico) son más débiles que los villanos y se dejan arrastrar por los mismos, y al estar en un mismo grupo, pueden ser interpretados como representativos de la sociedad. Ahora bien, es una sociedad atormentada que ha perdido el norte (el cierre de la frontera junto con el fin del sueño americano) y se deja llevar por sus pesadillas (representadas por los villanos: Billy mata a Leland/JFK) hasta hundirse.

Según la cuarta dicotomía civilización-naturaleza (aun menos importante estructuralmente), se puede reafirmar este hundimiento a través de lo abyecto: mientras que dentro-fuera de la sociedad es referido al asentamiento, al sedentarismo o al nomadismo, la dicotomía civilización-naturaleza es referida a la cultura americana (civilización) y la alteridad (todo aquello vinculado a lo ajeno al asentamiento y la heterotopía, representante primera del sueño americano). Siendo lo abyecto aquello rechazado, capaz de romper las fronteras culturales⁷⁰ (entre otros tipos de límites), y vinculándolo a las actuaciones teatrales de Perkins y Nicholson opuestas a las realistas de

⁷⁰ KRISTEVA, Julia, *Powers of Horror: An Essay on Abjection*, Columbia University Press, New York, United States, 1980.

Oates y Hutchins, podemos reafirmar que sus figuras representan el trauma insalvable del asesinato de Kennedy y las primeras pesadillas del insomnio americano.

A través del huracán, 1966

El film empieza con un grupo de bandidos liderados por Blind Dick (Harry Dean Stanton) emboscando una diligencia, la cual, como un fantasma, llega al pueblo más cercano para denunciar el robo. Al mismo tiempo, Wes (Jack Nicholson), Vern (Cameron Mitchell) y Otis (Tom Filer), vaqueros que van a Waco a comprar ganado a Waco, llegan a la cabaña de los bandidos para pedir cobijo. A la mañana siguiente, el sheriff y sus ayudantes atacan la cabaña, tomando a los tres vaqueros también como malhechores puesto que se defienden ante los disparos de los hombres de la ley; Otis muere mientras que Wes y Vern huyen. El sheriff cuelga a los bandidos supervivientes y se empieza a buscar a los vaqueros fugitivos, que, a pie, llegan a la granja de Evan (George Mitchell), su esposa Catherine (Katherine Squire) y su hija Abigail (Millie Perkins). En la cabaña se abandonan al paso del tiempo, jugando al ajedrez y recordando lo ocurrido, sabiéndose inocentes pero incapaces de demostrarlo. A la granja llega uno de los ayudantes preguntando por ellos, el padre los delata y Vern y Wes deciden huir. El padre les dispara, llamando la atención al sheriff y todos los ayudantes en las cercanías, e hiriendo a Vern, que es vengado por Wes. Ambos huyen sobre el mismo caballo, pero Vern acaba cayendo y le dice a Wes que le cubrirá. Mientras Wes consigue escapar del sheriff, Vern dispara contra los hombres de la ley, pero muere desangrado antes de que puedan llegar a él. El film acaba con Wes cabalgando, dejando tras de sí un rastro de polvo.

El guión fue escrito principalmente por Jack Nicholson, inspirándose, por un lado, en *Banditi a Orgosolo* (*Banditi a Orgosolo*, Vittorio de Seta, 1961), estrenada en Estados Unidos en 1964, y, por otro lado, en *Bandits of the Plains*, una recopilación de diarios e historias del Oeste. El título fue idea de Carol Eastman y el objetivo del filme, como el de *El tiroteo*, era desmantelar un mito americano:

“As in *Flight to fury* and *The Shooting*, an American ideal is dismantled alongside the narrative codes that reinforce it, the target here being less heroism than the notion of “justice for all” on which U.S. democracy prides itself (...) it seems reasonable to assume that many viewers will perceive *Whirlwind* as an allegory for the McCarthy era’s political persecutions prompting by the filmmakers”⁷¹

El film empieza con el atraco a una diligencia: vemos a los bandidos liderados por Dean Stanton prepararse desde la loma de una montaña, bloqueando la carretera y descendiendo contra los conductores y los dos ocupantes de la diligencia: un vaquero y un hombre de negocios. De forma prácticamente desganada, más por inercia y costumbre, hay un pequeño tiroteo donde muere uno de los conductores y es herido uno de los bandidos, pero rápidamente el resto del grupo rodea la diligencia y uno de los miembros de la banda los hace bajar. Entre varios registran el carromato, les quitan las armas, y les hacen subir

⁷¹ STEVENS, Brad, *Monte Hellman: his life and his films*, McFarland & Company, Londres, 2003: p. 66.

de nuevo, desbloqueando el paso; aun ser bandidos, parece un control policial en medio de la carretera, algo rutinario.

Seguimos a la diligencia tras el atraco junto con los créditos iniciales y la banda sonora, sobre la cual destacan los chirridos de la diligencia, “fragmentada, desvincijada y casi despoblada”⁷² que “convoca los ecos de esa otra diligencia, fundadora y clásica, filmada por John Ford en *The Stagecoach* (1939). Un trayecto del género media entre ambas”⁷³.

“Una diligencia habitada por un núcleo social polémico que dirime su construcción en un trayecto lineal hacia un objetivo y contra un <<otro>> definido; esos son los elementos que podrían definir una cierta plasmación clásica del itinerario del *western*. Monte Hellman abre su película a esa imagen para desactivarla, para vaciarla, descomponerla en una suma de planos insignificantes. El movimiento fundacional, el viaje hacia el sentido, se convierte en una pura deriva, en un movimiento sin objeto, descoyuntado. Y, de hecho, la diligencia no será más que una excusa, una imagen que se cruza en el camino de los tres protagonistas, envolviéndolos con una historia totalmente ajena”⁷⁴

Se nos presenta el trío protagonista, yendo Otis vestido como el héroe clásico nuevamente; se cruzan con un cadáver que lleva un par de días colgado aún por la soga y Otis comenta “This ain’t no country to set a foot”: como Thoret comenta de Peckinpah, ya no hay espacio ni en el western ni para el western. Sin saberlo, los protagonistas se acercan a la cabaña de los bandidos, de quienes sospechan, pero de los que aceptan un trago. Es ahí cuando descubrimos que son vaqueros dirigiéndose a Waco para comprar ganado que buscan donde pasar la noche. Trabajan para una empresa, Seabard, lo cual indica un Oeste bastante corporativizado, aunque el espacio destaca por la falta de presencia humana (y los personajes que aparecen viven en construcciones bastante rudimentarias comparadas a los pueblos en los films de Peckinpah); más adelante harán referencia a las cadenas de comida “Golden Nugget” y “Silver Dollar” (McDonald’s y Burger King) en ese mismo sentido. No obstante, como en *El tiroteo*, los personajes están en un punto intermedio entre la dicotomía dentro-fuera de la sociedad, al trabajar como grupo contratado por la misma (y suponemos que viven en ella y por trabajo se desplazan), pero considerando unirse a los bandidos sin ser algo descabellado. Lo que sí podemos afirmar es que constituyen un grupo profesional, que son leales entre ellos, aunque ninguno parece tener un estatus especial que lo haga fuerte.

La mañana siguiente, el sheriff y sus hombres asedian la cabaña, disparando tanto a los ladrones como a los vaqueros. Las reacciones y expresiones de todos los personajes son de cansancio y fastidio, impasibles, como si fuera una situación habitual “We are waiting here to get shot... or hung” le dirá Otis a Vern sabiendo que no pueden demostrar su inocencia, lo cual no solo va contra el ideal de justicia americano sino contra “one of the

⁷² BENAVENTE, Fran, *El héroe trágico en el western*, Athenaica Ediciones, Sevilla, 2012: p. 260.

⁷³ *Ibidem*, p. 260.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 262.

most rooted clichés in American cinema (...), the innately good man, able to prove his innocence sufficiently to satisfy the community of the film”⁷⁵. Hellman y Nicholson, al igual que Eastman en *El tiroteo*, trabajaron para deshacerse de todos los clichés posibles y dar paso al mundo existencialista y azaroso del director, por el cual Otis es abatido intentando escapar (representando el héroe clásico). Wes y Vern logran huir, pero serán perseguidos y tratados como criminales, por lo que se verán forzados a actuar como tales.

“Unlike *The Shooting*, which is about the feeling and the fulfilment of paranoia, *Ride in the Whirlwind* is a demonstration of the kind of nightmare scenario that would play out again in the America of J. Edgar Hoover and the impending law and order of Richard Nixon”⁷⁶

Vern y Wes huirán escalando la montaña mientras los ecos de los disparos los mantienen en tensión (gracias también a los cortes en montaje y encabalgamientos sonoros). Los bandidos supervivientes (Rupert Crosse y Dean Stanton) son capturados, y a los pocos minutos, los llevan a ser colgados en unos árboles cercanos sin mediar palabra: no tienen últimas voluntades, tan solo Crosse suspira sintiendo el fastidio de ser capturado y ahorcado, aunque ofrece más resistencia que Stanton que simplemente se resigna a la soga. Sus reacciones son impasibles y desmotivadas ante un mundo regulado por el azar y el sinsentido, donde sus identidades han pasado a ser simplemente la de bandidos (y por tanto, solo roban y asaltan porque es lo que los bandidos hacen), y al ser capturados, saben que todo ha acabado, como si de un juego se tratara. Al haber desaparecido una estructura moral a la cual referirse, al haber muerto Dios, tampoco tienen a dónde ir.

A la mañana siguiente, los dos vaqueros llegan al rancho de Evan, Abigail y Catherine, donde el padre se pasa los días picando un tronco con el hacha, reminiscencia del sueño americano que a través de las narrativas existencialistas de Hellman ha perdido todo sentido progresivo: al contrario que en otros westerns (como *La Conquista del Oeste*, donde el trabajo daba sus frutos y beneficiaba a toda la comunidad y el progreso del país), aquí Evan trabaja repetitiva e incansablemente para no conseguir nada.

“As we watch Evan repetitively chopping away at a tree stump, we feel the Western ideal of the Pioneer working for a meaningful shading into a more contemporary reality of alienated labor in which one’s actions have no personal worth or relevance”⁷⁷

Mientras Vern se queda en la choza vigilando a los padres, intentando convencerlos de que no son criminales, Wes sale con Abigail a ver los caballos en una escena típicamente romántica entre la mujer asentada y el hombre de la frontera (Elsa Knudsen y Heck Longtree tienen esa misma escena en *Duelo en alta sierra* de Peckinpah). La escena en Hellman está desprovista de cualquier tipo de romanticismo, lo cual ataca la masculinidad

⁷⁵ *Ibidem*, p. 178.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 177.

⁷⁷ STEVENS, Brad, *Monte Hellman: his life and his films*, McFarland & Company, Londres, 2003: p. 67.

del héroe más clásico (contra la que ya iba en *El tiroteo* con la ingenuidad de Coley y la incapacidad para salvar a sus amigos de Gashade), así como uno de los temas más importantes en las tramas clásicas y de venganza: la unión del héroe y la sociedad al final del film, su compatibilidad. *A través del huracán* combina funciones de la trama profesional y la del tema transición, no existiendo, por tanto, dicha compatibilidad entre compatibilidad entre sociedad e individuo (pero, como en *El tiroteo*, la falta de significación en las funciones hace la lectura muy especulativa): el sheriff y los ayudantes son fácilmente equiparables a la policía bajo contrato privado que encontramos en los filmes de Peckinpah, pero más que corruptos son injustos, lo cual ataca de manera más firme el mito de la justicia igual para todos estadounidense. La familia en el rancho, como la sociedad en las tramas de transición, rechazan a los vaqueros, igual de cerrados y herméticos para escucharlos como el sheriff, pero no por el estatus especial de los héroes (aquí inexistente).

Wes y Vern deciden huir del rancho, a lo que Vern es herido y el sheriff y sus hombres empiezan a perseguirlos. Al tener que matar al padre en defensa propia, Wes y Vern se transforman definitivamente en los bandidos que los otros buscaban, denotando también la incompreensión y cierre en sí misma de la sociedad heterotópica del western, cuya defensa ahora resulta en una injusticia (en *Dead man* la injusticia recogerá el testigo de los nativos americanos ante la ocupación de su mundo).

Como en *El tiroteo*, las funciones quedan vaciadas de significado, al ser parte de la estructura narrativa que Hellman buscaba dismantelar, por lo que las dicotomías permiten un análisis más claro: la dicotomía bien-mal se puede distribuir siendo los protagonistas los “buenos”, mientras que los “malos” serían tanto los bandidos, como la policía, como la familia en el rancho (sea por sus acciones o indiferencia). La dicotomía simpáticos-antipáticos se distribuiría de forma igual a la bien-mal, aunque a diferencia de otros westerns profesionales, del grupo perseguidor no se sabe nada ni tenían relación previa con los protagonistas (aunque, de nuevo, estas funciones no tienen el significado ni sentido originales). Vuelve a ser en las dicotomías dentro-fuera de la sociedad y fuertes-débiles donde encontramos el mayor significado del film: los bandidos fuera de la sociedad son aplastados por los defensores de la misma (como en las tramas clásicas); los protagonistas son como héroes profesionales contratados por la comunidad (y podemos suponer que sin estatus especial que los diferencie y separe de la sociedad, viven en ella); la familia de Evan son representantes de la sociedad, que son más débiles que los protagonistas y necesitan del sheriff y sus ayudantes (que se acercan a los roles protagónicos de otras tramas western con su incansable persecución y por el hecho de que uno de ellos se interese por la mujer asentada, Abigail). De este modo, la caza de los bandidos a manos del sheriff y los suyos podría ser un western clásico (aun ser un grupo, por lo que podrían combinar funciones con la trama profesional), pero por azar se ven involucrados quienes realmente son los protagonistas: los empleados de una empresa.

Pudiéndose entender la persecución tanto como una alegoría de la era McCarthy como de la era Nixon (como comentan Stevens y Jones respectivamente), tenemos que, para

preservar un ideal rígido y puritano, se arremete contra toda noción de disensión (y destacaría que, la noche antes de la emboscada, los protagonistas hablan sobre unirse a los bandidos, ya que les sería más rentable). Como la injusticia proviene de la misma sociedad que dice defenderla, y se aplica por aquellos encargados de preservarla, la ironía servida con azar remata el ideal del individuo fuerte y capaz para demostrar su inocencia y denuncia un sistema represivo (tal y como se vería con las protestas contra Vietnam) antes preocupado por el crecimiento de su economía que por ningún tipo de moral (lo cual es la base del western profesional).

Aquí cabe destacar las declaraciones de la investigación del caso Watergate (aunque faltan unos años para su descubrimiento) en relación, tal y como indica Wright, entre el gobierno de Nixon y los westerns profesionales:

SENATOR BAKER: At any time, did you think of saying: I do not think this is quite right, this is not quite the way it ought to be? Did you think of that?...

MR. PORTER: Yes, I did.

B: What did you do about it?

P: I did not do anything.

B: Why didn't you?

P: In all honesty, probably because of the fear of group pressure that would ensue, of not being a team player...

B: What caused you to abdicate your own conscience and disapproval, if you did disapprove, of the practices or dirty tricks operation?

P: Well, Senator Baker, my loyalty to this man, Richard Nixon (U.S. Congress, Vol. 2, pp. 648-649)⁷⁸

Además de la lealtad, tenemos también la idea del miedo como factor que une al grupo, por lo que se podría vincular con *El tiroteo* en este aspecto y, con *A través del huracán*, por la idea de ser perseguido al no pertenecer a dicho grupo u oponerse al mismo.

A través del huracán presenta una interpretación más clara que *El tiroteo*, aunque con ambos films Hellman sigue un mismo objetivo: lanzarse a dismantelar clichés y mitos americanos reformulando las narrativas que los apoyaban. En *El tiroteo* anula tanto la energía fundacional del western como su máximo portador (el héroe que salva, se une y guía a la sociedad), a su vez haciendo añicos el sueño americano, quebrantado con el asesinato de Kennedy (y unos años más tarde el de su hermano, Robert Kennedy, y el de Luther King). Y en *A través del huracán* ataca la puritana e hipócrita idea de la bondad e inocencia siempre demostrable ante una justicia abierta e imparcial, uno de los pilares también del sueño americano (una de las obras que lo ratifica sería *Matar a un risueño* (*To Kill a Mockingbird*, Robert Mulligan, 1962)).

⁷⁸ WRIGHT, Will, *Six guns and Society*, University of California Press, California, 1977: p. 181.

“One thing that really affected both films was the shooting of Kennedy. That’s the socio-political background of the films, *THE SHOOTING* consciously and *RIDE IN THE WHIRLWIND* unconsciously”⁷⁹

Siendo Kennedy uno de los presidentes más queridos, incluso hoy en día, y un icono de las aspiraciones estadounidenses (con la consolidación del Movimiento por los Derechos Civiles bajo su mandato, el inicio de la carrera espacial...), su muerte supuso un gran desencaje con el sueño americano, del cual representaba una continuación. Puede que esto impulsara a ir más lejos la filosofía existencialista de Hellman, y al combinarse con algo más “comercial” y representativo de Estados Unidos como eran los westerns, narrara en ellos la desmitificación y deflagración de la nación.

“Even if you believe in determinism, you’re living an existential life. You’re an existentialist whether you know it or not”⁸⁰.

⁷⁹ JONES, Kent, “The Cylinders Were Whispering My Name”: The Films of Monte Hellman” en *The last great American picture show*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004: p. 175.

⁸⁰ HELLMAN, Monte, *Moebius Dragstrip: Monte Hellman circles back* entrevistado por Chuck Stephens en “Film Comment”, Número de Marzo-Abril, 2000. <https://www.filmcomment.com/article/the-films-of-monte-hellman/>

JIM JARMUSCH

*“I’ll always have guns. It seems so ingrained in America, but – well, the country was built on an attempted genocide, anyway. Guns were completely necessary”*⁸¹

James Robert Jarmusch nace el 22 de enero de 1953 en Akron, Ohio, una ciudad típicamente industrial estadounidense. Su madre escribe críticas cinematográfica y teatral; y es ella quien lo introduce al séptimo arte, aunque Jarmusch tendrá más afinidad con la literatura. Su educación estará impregnada, por un lado, por la generación beatnik y la contracultura de los años 60 y, por otro lado, por “la vida rutinaria y sin cambios que ve ante sus ojos a lo largo de casi 20 años (y que) marcan su estilo en los detalles y el vacío narrativo”⁸².

Con su mayoría de edad viaja a Nueva York a estudiar periodismo, pero acabará decantándose por literatura inglesa y americana y, tras un intercambio en París, que alargó de cuatro a diez meses (pasando la mayor parte del tiempo en la Cinémathèque), conseguiría una plaza becada en la Graduate Film School de la Universidad de Nueva York (aun no tener ningún tipo de experiencia aparte de los films vistos y cierto gusto por la fotografía). En su último año en la Universidad conoce a Nicholas Ray, de quien será el ayudante de dirección en su último film, *Relámpago sobre el agua (Lightning over wáter*, Nicholas Ray y Wim Wenders, 1980), y quien a su vez le hará de mentor para su primer film, *Permanent Vacation (Permanent Vacation*, Jim Jarmusch, 1980).

Previamente a *Dead Man*, Jarmusch dirigió otros cuatro films: *Stranger than paradise* (1984), *Bajo el peso de la ley (Down by law*, Jim Jarmusch, 1986), *Mystery train (Mystery train*, Jim Jarmusch, 1989) y *Noche en la tierra (Night on earth*, Jim Jarmusch, 1991), representando en ellos

“La América del Insomnio Americano, una tierra helada y fantasmal, una playa baldía, un paisaje arruinado por las fábricas, un territorio por el que los personajes vagan sin rumbo en busca de un destino prometido e inexistente, más extraño que el paraíso: la América del Sueño Americano”⁸³.

En ellas también se denota la influencia francesa, más que de la *Nouvelle Vague* de los que la siguieron, como Jean Eustache o Philippe Garrel, cuyos personajes estaban también perdidos y arrastraban cierto malestar. No obstante, el cine de la contracultura americana también fue una fuerte influencia para Jarmusch, siendo el cine opuesto al Hollywood comercial y en decadencia. Pero el cine independiente de los años 80 supondría un cambio de paradigma respecto al cine independiente de los años 60, pasando de producciones industriales de bajo presupuesto a filmes autorales.

⁸¹ JARMUSCH, Jim, *A Gun Up Your Ass: An interview with Jim Jarmusch* entrevistado por Jonathan Rosenbaum en “Cinéaste”, Vol. 22, N°2, 1996. <https://www.jstor.org/stable/41687445>

⁸² RODRÍGUEZ, Hilario J. y TEJEDA, Carlos, *Jim Jarmusch*, Ediciones Cátedra, Madrid, 2014: p. 22.

⁸³ VIEJO, Breixo, *Jim Jarmusch y el sueño de los justos*, Ediciones JC, Madrid, 2001: p. 22.

Dead Man, 1995

Tras morir sus padres y ser abandonado por su prometida, William Blake (Johnny Depp) acepta ser el contable de la metalistería de Machine, la última ciudad en la línea ferroviaria. En el viaje desde Cleveland, Blake ve que cada vez que se despierta hay cambios tanto en el paisaje como en los ocupantes del vagón, hasta que el fogonero del tren se le sienta delante para profetizar su muerte. En la ciudad, avanza por la calle principal, rodeado de escenas bizarras y referencias a la muerte, hasta llegar a la empresa, donde, a punta de escopeta, el dueño, John Dickinson (Robert Mitchum), lo echa a las calles puesto que ha llegado tarde para obtener el puesto de trabajo. Esa misma noche conoce a una exprostituta, Thel (Mili Avital), de quien se enamora y acaban en su cama. Pero entra en la habitación Charlie Dickinson (Gabriel Byrne), hijo del empresario y exprometido de Thel, que la mata al disparar contra Blake, quien a su vez mata a Dickinson; a partir de aquí, Blake huye en el caballo de Dickinson con la bala que ha matado a Thel incrustada cerca de su corazón. Tras haberse desmayado y recuperar la conciencia, conoce a Nobody (Gary Farmer), un nativo americano de ascendencia mixta, criado en Inglaterra y rechazado por sus tribus, que intenta curarlo. Por un lado, Blake y Nobody, quien cree que Blake es el poeta romántico, avanzan por las llanuras hacia el mar, donde Blake finalmente debe descansar y volver a su mundo espiritual; por otro lado, un grupo de cazarrecompensas contratados por John Dickinson los persigue. Además, Blake y Nobody se encontrarán con varios personajes durante el trayecto, quienes morirán a manos de los protagonistas y de quienes Blake tomará objetos para su transformación como proscrito. Finalmente, Blake, que casi no puede seguir adelante, llegará con Nobody en una canoa hasta el mar, donde él seguirá flotando hacia el horizonte y Nobody será asesinado en duelo con el cazarrecompensas superviviente, Cole Wilson (Lance Henriksen), que a su vez también morirá.

El film abre citando a Henri Michaux, escritor belga normalmente vinculado al surrealismo y cuyos trabajos influyen a todo el film: “It is preferable not to travel with a dead man” (la cita proviene del libro *Un certain Plume*, donde los protagonistas matan a un grupo de pasajeros por ser molestos y deben simular que siguen vivos; Michaux, como Jarmusch, tiene un tono humorístico absurdo y oscuro, además que también explora las acciones casi imperceptibles y la transformación de narrativas convencionales). Neil Young, cantautor de la contracultura americana, acompaña los planos del tren en marcha y la somnolencia del protagonista: primero vemos las hipnóticas ruedas de la locomotora, y al siguiente plano, se nos presenta a William Blake sentado en uno de los vagones, vestido como si hubiera salido de una película de Buster Keaton (una de las numerosas referencias al cine mudo que presenta el filme⁸⁴).

Tenemos el tren, el gran símbolo de la industria y la expansión americana, que substituye al caballo como forma de viaje clásica, y al “dead man” de Michaux, inmóvil y, a la vez, en movimiento. El resto de la secuencia se estructura de forma similar: tras los fundidos en negro, donde suena nuevamente la música de Young, vemos parte de la maquinaria

⁸⁴ BENAVENTE, Fran, *El héroe trágico en el western*, Athenaica Ediciones, Sevilla, 2012: p. 331.

del tren y, después, a Blake mirando a los otros pasajeros o al paisaje. En estas repeticiones somnolientas a lo largo de todo el viaje, tanto los otros pasajeros como el paisaje evolucionan: los unos cada vez miran con mayor recelo a Blake, y destacan ropas con más pieles animales y un aspecto cada vez menos cuidado; y el otro a su vez pasa de los prados a la nada, como en *El tiroteo* de Hellman, mostrando en su avance tanto la sierra de Peckinpah como los desiertos de Ford, que con el blanco y negro son ahora totalmente ajenos al espectador. Este distanciamiento con los westerns anteriores, tanto de los espacios como del montaje con la disolución del plano y del movimiento como motivos principales, “convertiría el film, hay que insistir, en una suerte de prolongación de lo propuesto por Monte Hellman”⁸⁵.

Cuando volvemos a ver Blake, vemos el vagón lleno de cazadores y en el paisaje unos tipis indios destruidos. Es entonces cuando el fogonero entra en el vagón y le profetiza a Blake su futuro: “And doesn’t this remind you of when you were in the boat?”, enfatizando el cierre circular del film con el paso de un mundo a otro del personaje (tanto del mundo físico al de los espíritus como el regreso a la naturaleza). El fogonero sigue interrogando a Blake, quien revela que sus padres murieron recientemente y su prometida lo abandonó, por lo que ha sido rechazado por la sociedad en Cleveland y con el dinero que le quedaba ha ido tan lejos como ha podido a por una nueva vida, la base del sueño americano. De repente, los cazadores empiezan a disparar por la ventana a una manada de búfalos, a lo que el fogonero le comenta a Blake que según el Gobierno, el año anterior mataron cerca de un millón (dato real de 1875 que, por tanto, sitúa el film en 1876⁸⁶). Por un lado, esto apunta al genocidio hacia los pueblos indígenas americanos, matando a los búfalos que eran su principal alimento, pero, además, se da en fuera de campo, omitiéndolos tal y como se pasaron por alto los indígenas americanos en Estados Unidos durante muchos años (y en el viaje de regreso al mundo de los espíritus de Blake encontraremos finalmente su presencia). Y, por otro lado, siguiendo el sueño americano Blake se adentra en su realidad y pesadilla a través del túnel hacia Machine. Tras otro fundido, entran los créditos iniciales y el título formado por huesos.

En estos primeros diez minutos se presenta un protagonista completamente atípico en el western, así como la forma en que se estructurará el film y uno de sus temas principales. Por un lado, William Blake formaba parte de una sociedad con la que ahora todos sus vínculos han desaparecido, de la que ha decidido irse convirtiéndose en cierto modo en un proscrito. Este cambio de sociedad hacia la frontera lo vemos ya en los ocupantes del tren, cada vez más extraños y salvajes que los anteriores. Su muerte queda presagiada por la estructura a través de fundidos a negro, estando el descanso y la somnolencia vinculado con la muerte y el final del personaje. Al mismo tiempo, este pasa por los grandes paisajes del western incluido el desierto de Hellman, pero va más allá: el tren deja atrás los espacios convencionales por dos razones: por un lado, Jarmusch le dice al espectador que no será un western similar a lo que haya conocido, y que tampoco seguirá ningún padre

⁸⁵ *Ibidem*, p. 331.

⁸⁶ JARMUSCH, Jim, *A Gun Up Your Ass: An interview with Jim Jarmusch* entrevistado por Jonathan Rosenbaum en “Cinéaste”, Vol. 22, N°2, 1996. <https://www.jstor.org/stable/41687445>

cinematográfico como en la *Nouvelle vague*, influencia de Hellman, sino que como Eustache o Garrel, romperán con dicha figura paterna. Por otro lado, se aleja de estos espacios habituales en los westerns anteriores puesto que estos eran espacios colonizados y donde los nativos americanos habían sido masacrados o expulsados, lo cual implica tener que ir más allá, no solo criticando el genocidio sino también la imagen prometeica del capitalismo. Encontramos el genocidio indio en los tipis destruidos y la matanza de búfalos al traspasar el túnel, las fauces y el punto de no retorno de la pesadilla americana; el genocidio de los nativos indígenas y su forma de vida ligado a la naturaleza serán el punto de crítica en el film así como la vía de retorno del protagonista. Cabe destacar que, en el inicio fragmentando, la locomotora recuerda al comienzo de *A través del huracán* de Hellman, donde una diligencia era fragmentada y vaciada de significado. Esta disección sumada a la somnolencia puede ligarse al sueño americano y el desencanto hacia el mismo, puesto que pronto se verá el espejismo y la pesadilla de dichos ideales, llegando a una ciudad donde podrían haber vivido los antagonistas de *El tiroteo*.

No obstante, destaca que Hellman usara una diligencia y Jarmusch un tren: por un lado, tenemos que Hellman vincula tal descomposición a la caída del sueño americano (aunque Reagan intentara reanimarlo), a la muerte de esos mismos ideales que portaban los personajes de Peckinpah, por lo que la diligencia clásica de Ford era el símbolo idóneo. Por su parte, Jarmusch, después de Reagan y la decadencia de muchas ciudades industriales (como Chicago, Cincinnati, Detroit...), coge el símbolo del tren, que mientras que en Hellman no aparece, en Peckinpah implica la nueva era capitalista que acabará con los ideales y el mundo western, ligado siempre a la naturaleza. Además, Jarmusch busca más criticar el capitalismo más que no exponer la muerte del western, por lo que usa el tren como símbolo de la industria y lo disecciona y fragmenta (igual que Hellman la diligencia), para mostrar la decadencia del mundo posindustrial.

El tren irrumpe en el cielo con una gran humareda: finalmente ha llegado a Machine y vemos de cuerpo entero el traje de *clown* del protagonista: sombrero tipo Chaplin, traje de tres piezas a cuadros, pajarita y un maletín enorme. En la calle principal del pueblo Blake ve varias escenas bizarras mientras avanza: primero un ataúd vacío en la funeraria, después una carnicería con las cabezas de los carneros colgados en la pared, un caballo meándose en medio de la calle, varios cazadores más, una felación a punta de pistola... Además, todas las personas con las que se cruza lo miran mal y de forma desconfiada; y todas las escenas que presencia en la calle principal indican su muerte y desmitifican el Oeste, a la vez que sirven para crear paralelismos con escenas en la naturaleza y vinculadas a la cultura india. En la metalistería Blake decide hablar con Dickinson sobre su puesto de trabajo, pero la única respuesta es Dickinson apuntándole con una escopeta y diciéndole que se vaya o su único trabajo allí será hacer crecer flores desde una caja de madera. Tras irse de la metalistería y tras otro fundido a negro, Blake vuelve a la calle principal, donde compra alcohol y ayuda a Thel, una prostituta que hace rosas de papel. Acaban en su habitación, donde parecen enamorarse y acaban en la cama tras un fundido, durante el cual Thel le pregunta a Blake si tiene tabaco. Cabe destacar que el nombre de ella proviene de *The Book of Thel* del poeta William Blake, uno de sus primeros libros y

puerta hacia su obra, por lo que se puede entender al personaje de Thel como el inicio de la transformación de Blake en el poeta.

Entra en la habitación Charlie Dickinson, quien mata a Thel, su exprometida, cuando esta protege a Blake, pero la bala se incrusta al lado del corazón de Blake, quién, con la pistola de ella mata también a Charlie. Blake salta por la ventana y huye hacia la oscuridad, fundiéndose de nuevo el plano.

El asesinato de Thel no solo muestra que el protagonista no tiene cabida en esta sociedad fronteriza, sino que toda ella, construida sobre la violencia, acaba consigo misma (puesto que la mujer ha sido la representante del hogar y el asentamiento a lo largo del western). La sociedad en *Machine* es similar a la de los westerns de transición, fuerte y de valores negativos, como en *Johnny Guitar*, dirigida por el antiguo mentor de Jarmusch, Nicholas Ray. Además, la sociedad perseguirá a Blake de varias formas aparte de a través de las figuras de los cazarrecompensas, puesto que tendrá varios encuentros con personas que lo habrían matado sino hubiera aprendido él mismo a fortalecerse. *Machine* no solo es el mal, el noveno círculo del infierno, sino que certifica la muerte del western en el cambio de siglo, puesto que cuánto más se alejó la sociedad colona de la naturaleza, más se alejó del western. De este modo, Blake emprende un camino de nuevo hacia la naturaleza y hacia la recuperación de la fuerza del héroe, aunque seguirá sin parecerse a nada visto antes en el western debido a su estado tanto de somnolencia como de insomnio. La civilización americana se corrompe y rompe ante el propio peso de su masacre indiferente y constante, y Blake pasará a devolver parte de dicha violencia con significaciones incluso religiosas a medida que se aleje de la pesadilla americana y abrace de nuevo la naturaleza; aunque todo ello lo hará

“Como zombie en movimiento a la deriva, casi por inercia, en un universo de ruinas posindustriales; la búsqueda de identidad en el itinerario hacia el «otro» (...) Y lo más importante, lo hace en la confrontación con el género que filtra los mecanismos de la historia y la radiografía social de la nación americana”⁸⁷

Cuando despierta a la siguiente mañana, ve por primera vez a Nobody, quien intenta sacarle la bala del pecho y, tras inspeccionar su ropa, le pregunta si tiene tabaco nuevamente, a lo que Blake responde que no. Nobody se queja en una lengua nativa que no es subtitulada (hecho a propósito por parte Jarmusch y Farmer) y se vuelve a fundir a negro la pantalla. En la metalistería, Dickinson contrata a punta de escopeta a tres cazarrecompensas (Cole Wilson, Conway Twill y Johnny ‘The Kid’ Pickett), dándoles la exclusiva pero abriendo la recompensa a todo el mundo. Esa noche Blake le revela su nombre a Nobody, quien se levanta confundido y enfadado, pero acaba por decretar que Blake realmente está muerto aunque el otro no lo entiende: Nobody recita un poema de William Blake, el primero de muchos que se mezclarán con proverbios indios, y le dice

⁸⁷ BENAVENTE, Fran, *El héroe trágico en el western*, Athenaica Ediciones, Sevilla, 2012: p. 315.

que fue un poeta y un pintor, “and now you are a killer of white men”. Nobody añade que el revólver de Thel será ahora su lengua y su poesía se escribirá en sangre.

La mañana siguiente le cuenta por qué no vive con ninguna tribu: su sangre es mixta entre dos tribus que no se respetan, además que de pequeño fue capturado y exhibido a través de varias ciudades hasta llegar a Inglaterra, donde descubrió al poeta William Blake. Consiguió finalmente volver a sus tierras natales, pero allí se encontraría los poblados destruidos y quemados, y los indios supervivientes lo rechazarían al contar sus “aventuras”, por ello es Nobody.

Nos encontramos con que Nobody es también un proscrito para su sociedad natal, al igual que es rechazado también por la que lo secuestró, pero nos encontramos con que, al unir los versos de Blake y los proverbios indios, ha unido ambas culturas en su persona, siendo un punto intermedio entre civilización y naturaleza. La unión de los dos proscritos nos devuelve a la trama profesional, aunque, como en Hellman, las razones de la continuidad del grupo son algo confusas. No obstante, no se mueven por dinero ni por servir a la sociedad, sino que emprenden un viaje hacia el mundo de los espíritus al que Blake debe volver según Nobody, quien le hará de guía a través de las llanuras y bosques (aunque también lo abandonará en un momento dado). Al mismo tiempo, huyen de la sociedad negativa, como los protagonistas de la mayoría de los westerns de Peckinpah y *A través del huracán*.

Durante la noche se encuentran con un grupo cenando y leyendo la Biblia; tras verse amenazados, Blake y Nobody los matan y siguen avanzando. A la noche siguiente, Nobody consume peyote y le habla a Blake sobre las visiones sagradas que proporciona, viendo al rato en Blake sobrepuesta una calavera. Nobody le hace unas marcas en la cara y le quita las gafas, entonces se va dejándolo solo. Cabe destacar que en la transformación de Blake, o en su tránsito más bien, el personaje va adquiriendo elementos de aquellos a quien mata, conformando su nueva identidad con la rosa de Thel o con los ropajes de los tres miembros del grupo a los que habían matado la noche anterior; del mismo modo, y a la vez, pierde elementos suyos como las gafas o la chaqueta. A partir de este momento seguiremos a Blake vagando entre los límites del sueño y lo real, en su somnolencia e insomnio moribundos, entre el mundo de los espíritus y el terrenal, marcándose aún más la dicotomía entre la religión cristiana americana y las creencias animistas; será ahora cuando las palabras de Jarmusch mejor describan el film: “strange and almost psychedelic”.⁸⁸

A la mañana siguiente, llegan dos sheriffs al campamento improvisado donde ahora solo está Blake, quien les pregunta si conocen su poesía antes de matar al primero, que accidentalmente dispara al otro, quién cae sobre la hoguera, quedando su cabeza rodeada por una suerte de aureola. Como dirá uno de los cazarrecompensas, Wilson, al llegar más tarde al lugar “looks like a god damn religious icon”, justo antes de aplastarle el cráneo.

⁸⁸ JARMUSCH, Jim, *The Greenroom* entrevistado por Charlie Rose en CBS TV 9, Mayo 1996.

Por la noche, Wilson mata y se come a otro de los cazarrecompensas, mientras que Blake, por su lado, es rodeado por varios nativos, que desaparecen tan rápido como aparecen y queda la duda de si son espíritus o no. No obstante, a la mañana siguiente encuentra dos cadáveres llenos de flechas, por lo que es posible que los indios fueran reales, además que también disparan a Wilson cuando se acerca a la zona. Blake encuentra un cervatillo muerto y, tras pintarse con su sangre y mezclarla con su herida, se tumba junto al animal. La relación opuesta entre cristianismo y animismo la comentaré más adelante, pero podríamos decir que esta psicodelia se podría vincular con una de las posibles acepciones del *acid western*, la vinculada a los psicotrópicos y que uniría las generaciones de la contracultura que consumían dichos estupefacientes al film de Jarmusch y sus personajes.

Esa noche se reencuentra con Nobody, yaciendo con una nativa cubierta en pelaje de oso, escena que se opone a la violenta felación a punta de pistola al inicio del film: mientras el objeto en el mundo capitalista era la pistola, objeto también de violencia y poder, en la naturaleza y con la fusión entre hombre y tierra el objeto pasa a ser la piel de oso. Por la mañana, Nobody le vuelve a preguntar si tiene tabaco. Durante el camino, Nobody finalmente le revela a Blake a dónde van: le está guiando al próximo nivel del mundo, al espejo donde se encuentran cielo y mar, y que debe cruzar para ir donde su espíritu pertenece. Llegan a un puesto de intercambio, donde tenemos de nuevo una referencia al genocidio contra los nativos americanos a través de enfermedades en las mantas que les vendían o daban. Blake entra al puesto a comprar munición, y el vendedor le comenta que la munición fue bendecida por el arzobispo de Detroit. Cuando entra Nobody, lo maldice y este le responde “The vision of Christ that thou dost see is my vision’s greatest enemy” (versos de Blake) antes de acercársele y preguntarle, de nuevo, si tiene tabaco; el vendedor le dice que no, pero le ofrece una manta (muy seguramente infectada). De esta escena destaca el “arzobispo de Detroit”, ciudad posindustrial que pasó de ser un núcleo importantísimo para la economía estadounidense a desmoronarse rápidamente por depender de una industria poco variada (producían exclusivamente automóviles) y por el aumento de la competencia (así como por las tensiones sociales a partir de los años 60), y las políticas económicas de Reagan. El vínculo que se establece entre esta ciudad y el cristianismo refuerza la decadencia espiritual del mismo y la recuperación de ritos más animistas y ligados a lo natural. Destaca también que Detroit es el mundo donde viven los vampiros de *Sólo los amantes sobreviven* (*Only Lovers Left Alive*, Jim Jarmusch, 2013) donde Jarmusch también critica el vínculo entre la no-muerte y el capitalismo salvaje y rápidamente cambiante.

Finalmente llegan a un poblado indio, donde Blake se desploma, ya al borde de la muerte y al final de su trayecto, y es dejado reposando mientras Nobody suponemos que negocia una canoa para llevarlo al espejo. El espacio es paralelo a la calle principal de Machine: nuevamente encontramos restos óseos en algunas paredes y tiendas, pero las escenas que Blake aquí ve están lejos de las que presencié en Machine. El protagonista vuelve en sí ya en la playa, vestido con ornamentos indios funerarios: Nobody lo prepara en la canoa, para que pueda volver “where all the spirits come from, and where all the spirits return”. Blake le ofrece el tabaco a Nobody, pero este le responde que es para su viaje y el otro

replica que no fuma. Como la recurrente frase preguntando si alguien tiene tabaco la usan muchos de los personajes en el film, podemos interpretarlo como una forma de escapar del mundo industrial al que ha sucumbido el western: Nobody consume peyote para acercarse al mundo de los espíritus, y el resto suponemos que buscan lo mismo o lo hacen por capricho; los únicos que nunca piden tabaco son John Dickinson y Cole Wilson, los mayores representantes del capitalismo agresivo y la violencia absurda. Mientras la canoa se aleja, aparece Wilson, que yerra un primer disparo alertando a Nobody y entonces se disparan mutuamente, cayendo cómicamente ambos mientras Blake se adentra en el mar, de nuevo inmóvil y en movimiento.

La recepción del film fue variada, sin tener éxito de cara al público general y opiniones diversas en la crítica. No obstante, con el paso de los años fue más reconocida debido a su enfoque revisionista y duro del western. Jarmusch y Farmer dieron preferencia al espectador nativo con las partes no subtituladas, de igual manera que intentaron llevar el film a tantas reservas como les fue posible⁸⁹. La película se divide entre dos mundos: uno fallido y destructivo y otro esperanzado y destruido, y a partir de esta dicotomía de la que acaban siendo una mezcla tanto Blake como Nobody, surgen un conjunto de dicotomías temáticas y críticas propias al film (aparte de la lectura conceptual a través de las dicotomías de Wright). Además, con el uso del blanco y negro, los fundidos en negro y la representación no estereotipada de los nativos americanos, así como de su realidad ante la civilización americana, *Dead Man* se sitúa lejos de cualquier otro western (por ejemplo, el uso del blanco y negro se debió a que, como explicaba el propio Jarmusch: “I didn’t want people to be watching this and thinking ‘Bonanza’”⁹⁰).

Como escribe Benavente, Jarmusch tiene más afinidad con Hellman que con Peckinpah: no solo formal y visualmente en varias escenas (desde la descomposición de la locomotora en planos desarraigados y la cámara siguiendo por la espalda al jinete), sino también conceptualmente, puesto que el cine de la contracultura influye fuertemente a Jarmusch. Aunque el cine independiente de los 80 cambió su forma de producción y se alejó de las convenciones de los estudios, cosa que el cine independiente 20 años antes no hizo (pero nuevamente tendríamos la contraparte europea tanto de Hellman como de Jarmusch: siendo la *Nouvelle vague* la del primero, con padres cinematográficos y colaboración con los estudios; y los huérfanos post-*Nouvelle vague* la del segundo).

En Hellman los personajes eran empujados o movidos por una fuerza superior a ellos mismos: en el caso de *El tiroteo*, por querer descubrir la verdad, y en el de *A través del huracán*, por la ley corrupta de una sociedad negativa. En *Dead Man* estas fuerzas existen aunque son mucho más confusas, puesto que Blake se deja arrastrar por Nobody a la vez que es perseguido por Dickinson y los cazarrecompensas. Destaca que Twill comente “God damn Dickinson, you mean to tell me he’s got the Law involved in this now?”,

⁸⁹ JARMUSCH, Jim, *A Gun Up Your Ass: An interview with Jim Jarmusch* entrevistado por Jonathan Rosenbaum en “Cinéaste”, Vol. 22, N°2, 1996. <https://www.jstor.org/stable/41687445>

⁹⁰ AHMADI, Amir y ROSS, Alison, *Jim Jarmusch’s Dead Man* en “Angelaki: Journal to the Theoretical Humanities”, Vol. 17, N°4: p. 179. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0969725X.2012.747336>

vinculando el sector privado con influencia en el brazo de la ley, lo cual nos encontramos también en *Grupo salvaje* con el personaje de Harrigan. La idea de la descomposición del vehículo al inicio de *A través del huracán* así como en *Dead Man* remite a la idea de anulación del progreso, de descomposición del sueño americano tal y como comenta Benavente; en el caso de Hellman, con implicaciones más cercanas a la muerte del western al ser una diligencia y en Jarmusch más cercano al colapso y deriva del insomnio americano. Aunque *Dead Man* tiene más relación con *A través del huracán* que con *El tiroteo*, nos encontramos con la expansión temporal, que remite también a Peckinpah: el tiempo desde que la bala es disparada hasta la muerte de la víctima. En los filmes de Peckinpah, con otra significación, se alargan las muertes a través del montaje violento y antibelicista, y en el final de *El tiroteo* la bala resuena en el desierto mientras se acerca a Coigne Gashade. Jarmusch lleva estos segundos a todo un film, dejando tiempo entre la herida y la muerte del protagonista para remarcar su deriva (no sabe a dónde se dirigen hasta pasada la mitad del film, se deja arrastrar como Gashade) y la visión de la muerte más espiritual que no violenta e insignificante que demuestran los otros personajes del film (destacando en ello el siempre vestido de negro y antagonico a los protagonistas Cole Wilson).

Estructuralmente, *Dead Man* tiene funciones de tramas del western, pero como en Hellman, y no buscando seguir ninguna convención del género, estas son vacías y distantes con respecto a las originales: la formación del grupo protagónico se da por razones ambiguas, y aunque se mantienen unidos durante gran parte del film, sabemos que el clímax no consistirá en si permanecen o no unidos, puesto que Nobody ya ha decidido guiar a Blake hasta su final y este lo ha aceptado. Ninguno de los protagonistas corresponden claramente a ningún héroe previamente visto en el western, aunque acaban siendo hombres de la frontera, entre la naturaleza y la civilización: no son héroes clásicos ni de la variante de venganza, puesto que son expulsados de la sociedad, pero tampoco son de la trama de transición puesto que se alejan de sus respectivas sociedades sin buscar el bien en ellas o para ellas; son más cercanos a los héroes profesionales aunque moralmente sentimos que son los buenos (en vez de amorales) por su unión a la naturaleza y alejamiento del cinismo y la industrialización. No obstante, las referencias religiosas, y los versos que cita Nobody, sacados de *The Marriage of Heaven and Hell* de William Blake, apoyan una lectura del film más cercana a un viaje órfico: Blake primero baja al inframundo y después escapa.

La dicotomía individuo-sociedad se aplica como en la mayoría de los westerns, aunque se le niega al héroe la posibilidad de asentarse en la sociedad ya al inicio, cuando él es más débil que la sociedad y esta es negativa. A la vez que Blake hace el viaje órfico y regresa hacia su mundo espiritual, nos encontramos con que hace el camino prácticamente inverso a los héroes de todas las tramas: llega a una ciudad fronteriza donde, en vez de ser necesitado, es expulsado y herido; en vez de llegar con una habilidad especial o estatus, ésta la consigue a través de su viaje; en vez de intentar defender la sociedad independientemente de cómo sea esta, inicia su viaje individual y espiritual propios; y

como Shane cruzando el cementerio hacia el horizonte, Blake se adentra en el mar hacia el horizonte.

La dicotomía entre cementerio y mar quedaría también patente en *Dead Man* cuando Dickinson amenaza a Blake diciéndole “the only job you are gonna get in here is pushing up daises from a pine box” (a su vez, la caja de pino cerrada contrasta con la abierta canoa), y es que se suman los contrastes entre el mundo de los colonizadores y el nativo americano a la dicotomía civilización-naturaleza, que es la menos necesaria estructuralmente pero la más importante conceptualmente en el western, y la más útil para realizar la denuncia a los orígenes míticos de Estados Unidos. Y en la visión de la muerte desde ambas partes tenemos la reconciliación del individuo con la naturaleza, alejándose de la violencia absurda y cruda defendida por la ley o la religión (como el sheriff con aureola, y teniendo la responsabilidad del individuo en el cristianismo supeditada a algo superior⁹¹).

Jarmusch, con la intención primera de mostrar un western capitalizado y embrionario de la nación americana, fundada sobre el expansionismo y el genocidio de los indios nativos, muestra también cómo esta misma sociedad colapsa en los años 90. Blake renace de las ruinas posindustriales y del insomnio, donde Hellman dejaba a sus protagonistas, para rehacer el camino inverso del héroe clásico en la heterotopía, uniéndose nuevamente con la tierra en busca de nuevas propuestas vitales en vez de ahogarse en los asentamientos fronterizos. En este viaje de recuperación, aunque no le interesa el bagaje del género⁹², acaba tomando contacto con los westerns de los años 50 y 60 (como son los paisajes ya comentados al inicio del film) e incluso los anteriores y de la época muda, buscando volver a un tiempo previo al género cinematográfico para contar una historia no mítica sino mística. En el blanco y negro descompone todas las ideas de la sociedad americana vinculadas a la conquista, desentramando la evolución del género para tomarlo en su origen crudo, violento y genocida, pero a la vez marcando un renacimiento y trascendencia de sus héroes, que a partir de los años 60 morían inevitablemente atrofiados.

Jarmusch pasa, de ese mismo punto muerto, en el que perdíamos el rastro a Wes y a Billy Spear en *A través del huracán* y *El tiroteo* respectivamente, a una resignificación espacial y temporal, así como cultural y crítica del Oeste. *Dead Man* se aleja de las convenciones del género incluso más que Hellman, que jugaba con ellas, para mostrar un Oeste crudo y una identidad estadounidense deplorable conformada por el capitalismo y una religiosidad hipócrita. Los ideales míticos americanos quedan aquí definitivamente sepultados: recogiendo su muerte en Peckinpah y su vaciado en Hellman, Jarmusch remata definitivamente los valores imperialistas del país.

⁹¹ NASTASE, Florina, *Re-Mystifying the West: Hybridity and Spirituality in Jim Jarmusch's Dead Man en "Linguaculture"*, Univeristy of Iasi, Rumanía, 2019: p. 184.

⁹² BENAVENTE, Fran, *El héroe trágico en el western*, Athenaica Ediciones, Sevilla, 2012: p. 315.

CONCLUSIONES

“The Western is a universal frame within which it’s possible to comment on today”⁹³

En 1962, Peckinpah llevaba a la gran pantalla a dos héroes cansados y envejecidos, pero con voluntad de hacer el bien para la sociedad. En 1969, un grupo de héroes también llenos de achaques, motivados solo por dinero tras perderse en la deriva azarosa y deflagrante que proponía Hellman en 1966, se suicidan por honor; y en 1973 Pat Garret se vendía, traicionaba y mataba a su mejor amigo, y sus remordimientos acababan consigo mismo. Veinte años más tarde, Jarmusch regresa de la pesadilla corporativa en la que se había sumido el western para volver a la naturaleza, aunque Blake ya está muerto.

Peckinpah parte del western realista que inicia en 1955, cuando la trama clásica empieza a desvanecerse y dar paso a la variante de venganza y el tema de transición. Con una voluntad de recuperación folklórica ligada al rancho de su abuelo donde pasó su infancia, los niños cobran un papel importante en sus filmes, sobre todo a partir de *Grupo salvaje*. En *Duelo en alta sierra* presentaba dos héroes viejos y cansados ya, pero los valores de honor y honradez de Steve Judd eran transmitidos y había una continuidad para ellos; como había dicha continuidad del sueño americano con el corto mandato de Kennedy. Tras su asesinato y con el paso de los convulsos años 60, su visión se tornará cada vez más oscura, y bajo el mandato de Nixon dirigirá *Grupo salvaje*, donde los valores transmitidos se perderán con niños indiferentes tanto a la violencia como a los héroes. La corporativización de Estados Unidos, aun haber revueltas sociales muy activas, y la ley corrupta a manos tanto del presidente como de Hoover, ahogarán a esos héroes, que como Thornton o Garret acabarán vendiéndose a los industriales o inversores. Siendo perseguidos constantemente, terminarán aceptando la muerte como única forma de ser fieles a sí mismos.

“Trazadas las fronteras reales de Estados Unidos, la figura del vaquero pasó a convertirse en la de un proscrito, un desclasado peligroso para la nueva sociedad emergente, la urbanita”⁹⁴

No obstante, entre los mandatos de Kennedy y Nixon, estuvo el de Lyndon B. Johnson, durante el cual Hellman realizó *El tiroteo* y *A través del huracán*, donde, por un lado, desmitificaba y anulaba clichés y convenciones del cine norteamericano, y, por otro lado, sumía sus personajes en una pesadilla de confusión e injusticia (que tanto anticipaba a Nixon como miraba atrás hacia McCarthy). Con la ruptura con el género, al jugar con sus funciones y significados, lo vacía progresivamente con la caída hacia el nihilismo: el héroe cansado de Peckinpah pasa a ser más joven, pero completamente desmotivado y

⁹³ SEYDOR, Paul, *Peckinpah: The Western Films: A Reconsideration*, University of Illinois Press, Urbana, 1997: p. 362.

⁹⁴ RODRÍGUEZ, Hilario J. y TEJEDA, Carlos, *Jim Jarmusch*, Ediciones Cátedra, Madrid, 2014: p. 207.

perdido, sucumbiendo en la paranoia y víctima del azar, bajo el peso de fuerzas superiores a él que lo empujan a la deriva. Sus filmes se pueden ver como una transición desde Peckinpah hacia la disolución y deflagración del género, con el auge de la corporativización y las tensiones sociales a lo largo de la década de los 60, que culminaría con varios asesinatos más y la lucha contra la Guerra de Vietnam, que influiría toda una generación de cineastas incluyendo a Peckinpah.

“La ciudad fue el primer aviso serio de defunción del western, pero al aparecer el ferrocarril y los demás medios de transporte, como el coche, la moto o el camión, ya no había dudas: el género había muerto definitivamente”⁹⁵

Jarmusch recuperaría su cadáver dos décadas después, alejándose incluso más que Hellman de sus orígenes míticos e iconos cinematográficos para duramente ponerlo contra su realidad expansiva y violenta. Tras la década de los 80 y la presidencia de Reagan, antiguo cowboy decidido a eliminar a la URSS a cualquier coste, las ciudades industriales empezaron a decaer: en vez de reanimar el sueño americano del western, se había endeudado todo el país. En su viaje fúnebre, William Blake deja atrás las ruinas posindustriales para unirse nuevamente con la naturaleza y la filosofía de vida indígena, que llevaba siglos siendo aniquilada, por lo que su frontera es más espiritual que no física o psicológica. Como Hellman, Jarmusch descompone el movimiento fundacional y de progreso, de expansión y ocupación, y escapa de la pesadilla americana en la que se sumían los protagonistas de Hellman y de Peckinpah.

“En *Dead Man*, Jarmusch quiere hacer el viaje del western contemporáneo en sentido inverso, ofreciéndonos una nueva oportunidad, alejándonos de los signos que deterioraron el género (como el tren o la ciudad, los signos en general de la civilización) y proponiéndonos una posible nueva simbiosis del hombre con la naturaleza”⁹⁶

Turner publicaba en 1893 *The Significance of the Frontier in American History*, tan solo tres años después de la Masacre de Wounded Knee, y la expansión de Estados Unidos por todo el territorio continental sin casi oposición (de ahí que México pasara a ser la nueva frontera). Tanto con el fin de las guerras indias⁹⁷ como otros acontecimientos cercanos, como el fin de la construcción del ferrocarril en 1869, políticamente Estados Unidos empezó a legislar todos los asentamientos que se habían ido formando en sus fronteras.

“La tecnología industrial ha acrecentado enormemente el alcance –y el efecto destructivo sobre la naturaleza– de la colonización. El ferrocarril, sobre todo,

⁹⁵ *Ibidem*, p. 217.

⁹⁶ *Ibidem*, p. 217.

⁹⁷ Aunque las Guerras Indias datan entre 1540 y 1924, la mayoría de las guerras contra diversas tribus se dieron en la segunda mitad del siglo XIX, siendo la Masacre de Wounded Knee fue la última de un seguido de guerras que habían ido en auge desde los primeros colonos en el Oeste en 1830.

reforzó el papel del Estado en un proceso que históricamente habían realizado en su mayor parte comunidades no organizadas estatalmente”⁹⁸

De este modo, no solo se cerró la frontera y la imposibilidad de asentarse fuera del control estatal (siendo un caso conocido el de Deadwood en 1874), sino que los modos de vida condicionados por la supervivencia y defensa del asentamiento, desaparecieron (como aparece en *Duelo en alta sierra*, los sheriffs pasan a ser policías). Todo ello se formó sobre la aniquilación de las tribus indígenas, destacando nuevamente Deadwood, que estaba situado en territorio Sioux y Cheyenne, y provocó la Guerra de Black Hills entre 1876 y 1877 debido a sus minas de oro. En las décadas de los 60 y 70, encontraríamos westerns mayoritariamente situados tras 1893 (al contrario de décadas anteriores) a forma de reflejo del cierre de la frontera y la corporativización llevada a cabo por Nixon, de quien destacaría el siguiente discurso:

“Instead of government jobs and government housing welfare”, he said in a speech, “let government use its tax and credit policies,” to power “the greatest engine of progress ever developed in the history of man: American private enterprise”⁹⁹

Peckinpah es quien más importancia da a las fechas (siguiendo los westerns realistas surgidos en los 50 y su interés folklórico): *Duelo en alta sierra* se sitúa entre 1896 y 1907, *Grupo salvaje* en 1913, y *Pat Garret y Billy el Niño* en 1881 y 1909. Hellman no da importancia a las fechas o al realismo, siendo sus filmes más alegóricos (por ejemplo, en *A través del huracán* hablan de empresas y corporaciones aun situarse el film, por sus escenarios, mucho antes de 1893). Y Jarmusch sitúa su film en 1876, mezclando en un mismo tiempo causa y consecuencia, el genocidio y la industrialización.

Peckinpah representa el cierre de la frontera a través, principalmente, del uso de espacios cerrados y tramas circulares, pero también de encabalgamientos sonoros que denotan la constante persecución que sufrirán sus protagonistas; esta misma idea con los encabalgamientos la encontramos en *A través del huracán*. Hellman también juega con el espacio, destacando el desierto en *El tiroteo*, donde al ser un mismo lugar, los cortes entre los varios personajes, por lejos que estén, los atrofian en un mismo espacio a medida que llegan al fin de su viaje. Otra característica común entre Peckinpah y, al menos el final de *El tiroteo*, es la ralentización del disparo: mientras que en Peckinpah recurre a la memoria y busca impactar y perturbar al espectador, la bala disparada contra Coigne se va ralentizando, recordando el trauma, filmado y reproducido una y otra vez, del asesinato de Kennedy. Este mismo espacio temporal entre la bala disparada y la muerte del personaje, en Jarmusch se traduce a todo el film: Blake pasa a ser un zombi representante de las ciudades posindustriales, entre el sueño y el insomnio que estructuran el film entre las secuencias diurnas y nocturnas. La bala incrustada cerca de su corazón remite a los

⁹⁸ OSTERHAMMEL, Jürgen, *The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century*, Princeton University Press, Princeton, 2015: p. 11.

⁹⁹ BARADARAN, Mehrsa, *The Real Roots of 'Black Capitalism'* publicado en “The New York Times” en Marzo de 2019.

valores negativos de la sociedad industrial, siendo una mancha de corrupción y destrucción progresiva insalvable.

Cuanto más se alejó la sociedad americana de la naturaleza y las posibilidades de la frontera, que permitían tanto defender un espacio como soñar en otro, más decayó el western hacia el desencanto y el insomnio. Al contrario que Ford, que “estaba empeñado en dibujar una esperanza proyectada sobre el mañana desde el ayer”¹⁰⁰, Peckinpah mostró la ruptura de la transmisión de esos valores positivos en unas instituciones corruptas y llevadas por dinero; las mismas instituciones que, junto con otros mitos nacionales, Hellman disolvería. Jarmusch atacaría nuevamente contra esas instituciones, no solo por mecanizar y destruir su propio mundo, sino también el de los nativos americanos, quienes fueran la alteridad, largamente omitida, de la que construir la heterotopía. Cuando no hubo espacio para la alteridad, la naturaleza o la libertad, tampoco lo hubo para el western.

¹⁰⁰ URKIJIO, Francisco J., *Sam Peckinpah*, Editorial Cátedra, 1995: p. 13.

APÉNDICE I: FUNCIONES de las ESTRUCTURAS de WILL WRIGHT

A continuación, están las tramas de Wright con sus varias funciones enumeradas, sirviendo principalmente para comparar estructuralmente los cambios entre cada una de las tramas (exceptuando el tema de transición). A través de las funciones podemos ver más claramente el alejamiento del héroe respecto a la comunidad, cuyos valores, como amor, compañerismo o amistad, se van transformando con el cierre de la frontera hacia algo negativo.

Trama clásica¹⁰¹:

1. The hero enters a social group.
2. The hero is unknown to the society.
3. The hero is revealed to have an exceptional ability.
4. The society recognizes a difference between themselves and the hero; the hero is given a special status.
5. The society does not completely accept the hero.
6. There is a conflict of interests between the villains and the society.
7. The villains are stronger than the society; the society is weak.
8. There is a strong friendship or respect between the hero and the villain.
9. The villains threaten the society.
10. The hero avoids involvement in the conflict.
11. The villains endanger a friend of the hero's.
12. The hero fights the villains.
13. The hero defeats the villains.
14. The society is safe.
15. The society accepts the hero.
16. The hero loses or gives up his special status.

Variante de venganza¹⁰²:

1. The hero is or was a member of society.
2. The villains do harm to the hero and to the society.
3. The society is unable to punish the villains.
4. The hero seeks vengeance.
5. The hero goes outside society.
6. The hero is revealed to have a special ability.
7. The society recognizes a difference between themselves and the hero; the hero is given a special status.
8. A representative of society asks the hero to give up his revenge.
9. The hero gives up his revenge.
10. The hero fights the villains.
11. The hero defeats the villains.

¹⁰¹ WRIGHT, Will, *Six guns and Society*, University of California Press, California, 1977: p. 48-49.

¹⁰² *Ibidem*, p. 69.

12. The hero gives up his special status.

Wright no enumera las funciones del tema de transición debido a que, por un lado, es minoritario, y, por otro lado, es un punto intermedio entre la variante de venganza y la trama profesional que comparte muchas de sus funciones, siendo similar a la trama clásica pero invertida¹⁰³. No obstante, lo más destacable es que el héroe empieza formando parte de la sociedad, normalmente tiene un aliado del sexo contrario, y debido a la ignorancia e injusticia mostrada por la sociedad en su contra, se ven obligados a huir.

Trama profesional¹⁰⁴:

1. The heroes are professionals.
2. The heroes undertake a job in return for money.
3. The villains are very strong.
4. The society is ineffective, incapable of defending itself.
5. The job involves the heroes in a fight.
6. The heroes all have special abilities and a special status.
7. The heroes form a group for the job.
8. The heroes as a group share respect, affection, and loyalty.
9. The heroes as a group are independent of society.
10. The heroes fight the villains.
11. The heroes defeat the villains.
12. The heroes stay (or die) together.

¹⁰³ *Ibidem*, p. 74.

¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 113.

BIBLIOGRAFÍA

AHMADI, Amir y ROSS, Alison. *Jim Jarmusch's Dead Man* en “Angelaki: Journal to the Theoretical Humanities, Vol. 17, N°4:

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0969725X.2012.747336>

BARADARAN, Mehrsa. *The Real Roots of 'Black Capitalism'* en “The New York Times”. Marzo, 2019. <https://www.nytimes.com/2019/03/31/opinion/nixon-capitalism-blacks.html>

BENAVENTE, Fran. *El héroe trágico en el western*. Sevilla: Athenaica Ediciones, 2012.

BINOTTO, Johannes. *Crossing another river: Border and transgression in the films of Sam Peckinpah* en “Springer Nature: Mediale Topographien”, Zúrich, 2019.

CASAS, Quim. *El western: el género americano*. Barcelona: Ediciones Paidós, 1994.

COURSODON, Jean Pierre. *Historia General del Cine Vol. VIII*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1996.

ELSAESSER, Thomas, “American Auteur Cinema: The Last – or First – Great Picture Show” en Elsaesser, Thomas (Ed.), Horwath, Alexander (Ed.) y King, Noel (Ed.), *The last great American picture show*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.

ELSAESSER, Thomas. “The Pathos of Failure: American Films in the 1970s: Notes on the Unmotivated Hero” en Elsaesser, Thomas (Ed.), Horwath, Alexander (Ed.) y King, Noel (Ed.), *The last great American picture show*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.

GALÁN, Diego. *Sam Peckinpah, la violencia de la nostalgia* en “Dirigido por...” Núm. 2, Barcelona, Noviembre, 1972.

GOROSTIDI, Juan. *The shooting: cuando el western se acerca a James (Henry, no Jesse)*. Enero, 2011.

https://www.researchgate.net/publication/325091207_The_Shooting_cuando_el_western_se_acerca_a_James_Henry_no_Jesse

HELLMAN, Monte. *A rebel rides again: an interview with Monte Hellman on The Shooting (1966) and Ride in the Whirlwind (1966)* entrevistado por Matthew Sorrento en “Film International”, Núm. 70, Diciembre, 2014.

HELLMAN, Monte. *Moebius Dragstrip: Monte Hellman circles back* entrevistado por Chuck Stephens en “Film Comment”, Número de Marzo-Abril, 2000. <https://www.filmcomment.com/article/the-films-of-monte-hellman/>

HEREDERO, Carlos Fernández. *Sam Peckinpah*, Madrid: Editorial JC, 1982.

JARMUSCH, Jim. *A Gun Up Your Ass: An interview with Jim Jarmusch* entrevistado por Jonathan Rosenbaum en “Cinéaste”, Vol. 22, Nº2, 1996.
<https://www.jstor.org/stable/41687445>

JARMUSCH, Jim. *The Greenroom* entrevistado por Charlie Rose en CBS TV 9, Mayo 1996.

JONES, Kent. “The Cylinders Were Whispering My Name”: The Films of Monte Hellman” en Elsaesser, Thomas (Ed.), Horwath, Alexander (Ed.) y King, Noel (Ed.), *The last great American picture show*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.

KING, Noel. “The Last Good Time We Ever Had”: Remembering the New Hollywood Cinema” en Elsaesser, Thomas (Ed.), Horwath, Alexander (Ed.) y King, Noel (Ed.), *The last great American picture show*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.

KRISTEVA, Julia. *Powers of Horror: An Essay on Abjection*. New York: Columbia Univeristy Press, 1980.

LARDÍN, Rubén. *Sam Peckinah, hermano perro*. Valencia: EFE EME, 1998.

LEUTRAT, Jean-Louis. *Historia General del Cine Vol. II*, Madrid: Ediciones Cátedra, 1998.

MCDONAGH, Maitland. “The Exploitation Generation. or How Marginal Movies Came in from the Cold” en Elsaesser, Thomas (Ed.), Horwath, Alexander (Ed.) y King, Noel (Ed.), *The last great American picture show*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.

NASTASE, Florina. *Re-Mystifying the West: Hybridity and Spirituality in Jim Jarmusch’s Dead Man* en “Linguaculture”. Rumanía: Univeristy of Iasi, 2019.

NIETZSCHE, Friedrich. *Más allá del bien y del mal*. Madrid: Editorial Alianza, 2012.

OSTERHAMMEL, Jürgen. *The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century*. Princeton: Princeton University Press, 2015.

PHILIP, Loy R. *Westerns in a Changing America 1955-2000*. North Carolina: McFarland, 2004.

PRINCE, Stephen. *Sam Peckinpah, Savage Poet of American Cinema* en Prince, Stephen (Ed.) “Sam Peckinpah’s The Wild Bunch”. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

REES, Jonathan. *Industrialization and Urbanization in the United States, 1880-1929*. Oxford: Oxford University Press, Julio de 2016.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199329175.013.327>

RODRÍGUEZ, Hilario J. y TEJEDA, Carlos. *Jim Jarmusch*, Madrid: Ediciones Cátedra, 2014.

ROSENBAUM, Jonathan. *Dead Man*. Londres: Bloomsbury Publishing PLC, 2000.

SAID, Edward W. *Cultura e imperialismo*. Barcelona: Debate, 2018.

SEYDOR, Paul. *Peckinpah: The Western Films: A Reconsideration*. Urbana: University of Illinois Press, 1997.

STEVENS, Brad. *Monte Hellman: his life and his films*. Londres: McFarland & Company, 2003.

THORET, Jean-Baptiste. *¿Qué haremos con toda esta energía?* París: Trafic journal, núm. 48, 2003.

TURNER, Frederick J. *The Significance of the Frontier in American History*. Londres: Penguin Books Ltd., 2008.

URKIJO, Francisco J. *Sam Peckinpah*. Madrid: Editorial Cátedra, 1995.

VIEJO, Breixo. *Jim Jarmusch y el sueño de los justos*. Madrid: Ediciones JC, 2001.

WINSTON, Wheeler. *An interview with the late Monte Hellman (1929-2021)*, publicado en "Senses of Cinema", Núm. 99, Julio de 2021.
<http://www.sensesofcinema.com/2021/interviews/an-interview-with-the-late-monte-hellman-1929-2021/>

WRIGHT, Will. *Six guns and Society*. Berkeley: University of California Press, 1977.

FILMOGRAFÍA

- Brando, M. (1961). *One-eyed Jacks* (El rostro impenetrable). Paramount Pictures.
- Brooks, R. (1966). *The Professionals* (Los profesionales). Columbia Pictures.
- Campion, J. (2021). *The Power of the Dog* (El poder del perro). See-Saw Films, Cross City Films, Max Films Productions, BBC Films, Brightstar Films, New Zealand Film Commission.
- Costner, K. (1990). *Dances with wolves* (Bailando con lobos). Orion Pictures, Tig Productions.
- Eastwood, C. (1985). *Pale Rider* (El jinete pálido). Malpasso Productions.
- Eastwood, C. (1992). *Unforgiven* (Sin perdón). Warner Bros., Malpasso Productions.
- Epstein, M., Armer, A.A., Asher, I. (1956-1958). *Broken arrow* (Flecha rota). 20th Century Fox Television.
- Ford, J. (1939). *The Stagecoach* (La diligencia). United Artists.
- Ford, J. (1941). *Tobacco Road*. 20th Century Fox.
- Ford, J. (1946). *My Darling Clementine* (Pasión de los Fuertes). 20th Century Fox.
- Ford, J. (1948). *The Three Godfathers* (Tres hijos del diablo). Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Argosy Pictures.
- Ford, J. (1950). *Wagon Master* (Caravana de paz). Argosy Pictures.
- Ford, J. (1956). *The Searchers* (Centauros del desierto). Warner Bros.
- Ford, J. (1962). *The man who shot Liberty Valance* (El hombre que mató a Liberty Valance). Paramount Pictures.
- Ford, J. (1966). *7 Women* (7 Mujeres). Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).
- Godard, J.L. (1960). *À bout de souffle* (Al final de la escapade). Impéria Films, Société Nationale de Cinématographie, Les Productions Georges de Beauregard.
- Greengrass, P. (2020). *News of the World* (Noticias del gran mundo). Playtone, Pretty Pictures, Universal Pictures, Perfect World Pictures.

Hathaway, H., Ford, J., Marshall, G., Thorpe, R. (1962). *How the West was Won* (La Conquista del Oeste). Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Cinerama Productions Corp.

Hawks, H. (1959). *Rio Bravo* (Río Bravo). Warner Bros.

Hawks, H. (1967). *El Dorado*. Paramount Pictures.

Hellman, M. (1959). *Beast from Haunted Cave* (La bestia de la cueva maldita). Allied Artists.

Hellman, M. (1964). *Back Door to Hell* (Escapatoria al infierno). Lippert Productions, Medallion Films.

Hellman, M. (1964). *Flight to Fury* (Viaje a la ira). Lippert Productions.

Hellman, M. (1966). *The Shooting* (El tiroteo). Proteus Films.

Hellman, M. (1966). *Ride in the Whirlwind* (A través del Huracán). Proteus Films.

Hellman, M. (1971). *Two-lane Blacktop* (Carretera asfalta en dos direcciones). Universal Pictures.

Hellman, M. (1978). *China 9, Liberty 37*. Aspa Producciones, Compagnia Europea Cinematografica.

Hill, G.R. (1969). *Butch Cassidy and the Sundance Kid* (Dos hombres y un destino). 20th Century Fox.

Hopper, D. (1969). *Easy Rider* (Busco mi destino). Columbia Pictures, Pando Company, Raybert Productions.

Hudson, H. (1960). *The Westerner*. Four Star Productions.

Jarmusch, J. (1980). *Permanent Vacation*. Cinesthesia Productions.

Jarmusch, J. (1984). *Stranger than paradise* (Extraños en el paraíso). Cinesthesia Productions, Grokenberg Film Produktion, ZDF.

Jarmusch, J. (1986). *Down by law* (Bajo el peso de la ley). Black Snake, Grokenberg Film Produktion, Island Pictures.

Jarmusch, J. (1989). *Mystery Train*. JVC Entertainment Networks.

Jarmusch, J. (1991). *Night on Earth* (Noche en la tierra). Canal+, JVC, Pyramide Productions, Pandora Film, Film4 Productions, JVC Entertainment Networks.

Jarmusch, J. (1995). *Dead Man*. Pandora Film, Bac Films, Newmarket Capital Group, JVC Entertainment Networks, 12 Gauge Productions.

Jarmusch, J. (1999). *Ghost Dog: the Way of the Samurai* (Ghost Dog: el camino del samurái). Plywood Productions.

Jarmusch, J. (2013). *Only lovers left alive* (Sólo los amantes sobreviven). Recorded Picture Company (RPC), Pandora Film, Faliero House, HanWay Films...

Kasdan, L. (1985). *Silverado*. Columbia Pictures.

Leone, S. (1964). *Per un pugno di dollari* (Por un puñado de dólares). Constantin Film, Jolly Film, Ocean Films.

Leone, S. (1965). *Per qualche dollaro in più* (Por unos dólares más). Produzioni Europee Associati (PEA).

Leone, S. (1966). *Il buono, il brutto, il cattivo* (El bueno, el feo y el malo). Produzioni Europee Associati (PEA), Arturo González P.C., Constantin Film.

Leone, S. (1968). *C'era una volta il West* (Hasta que llegó su hora). Paramount Pictures.

MacDonell, N., Mantley, J. (1955-1975). *Gunsmoke* (La ley del revólver). Arness Production Company, CBS Productions, Filmaster Productions.

Mann, A. (1958). *Man of the West* (El hombre del Oeste). Ashton Productions, Walter Mirisch Productions.

Miner, W. (1954-1956). *Medic*. Medic Productions.

Mulligan, R. (1962). *To Kill a Mockingbird* (Matar a un ruiseñor). Pakula-Mulligan Production, Brentwood Production.

Peckinpah, S. (1961). *The Deadly Companions* (Compañeros mortales). Carousel Production.

Peckinpah, S. (1962). *Ride the High Country* (Duelo en alta sierra). Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

Peckinpah, S. (1965). *Major Dundee* (Mayor Dundee). Columbia Pictures.

- Peckinpah, S. (1969). *The Wild Bunch* (Grupo salvaje). Warner Bros.
- Peckinpah, S. (1970). *The Ballad of Cable Hogue* (La balada de Cable Hogue). Warner Bros.
- Peckinpah, S. (1971). *Straw Dogs* (Perros de paja). Daniel Melnick.
- Peckinpah, S. (1972). *Junior Bonner* (El rey del rodeo). American Broadcasting Company (ABC), Solar Productions.
- Peckinpah, S. (1972). *The Getaway* (La huida). Solar Productions, Foster-Brower, First Artists, David Foster Productions, National General Pictures.
- Peckinpah, S. (1973). *Pat Garret and Billy the Kid* (Pat Garret y Billy el Niño). Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).
- Peckinpah, S. (1974). *Bring me the head of Alfredo García* (Quiero la cabeza de Alfredo García). United Artists, Estudios Churubusco, Optimus Films.
- Penn, A. (1967). *Bonnie & Clyde* (Bonnie y Clyde). Warner Bros., Seven Arts Pictures.
- Ray, N. (1954). *Johnny Guitar*. Republic Pictures.
- Ray, N., Wenders, W. (1980). *Lightning over water* (Relámpago sobre agua). Renée Gundelach.
- Porter, E.S. (1903). *The Great Train Robbery* (Asalto y robo a un tren). Edison Manufacturing Company.
- De Seta, V. (1961). *Banditi a Orgosolo* (Bandidos de Orgosolo). Titanus.
- Scott, R. (1991). *Thelma & Louise* (Thelma y Louise). Pathé Entertainment, Percy Main, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).
- Spielberg, S. (1975). *Jaws* (Tiburón). Zanuck/Brown.
- Stevens, G. (1954). *Shane* (Raíces profundas). Paramount Pictures.
- Vidor, K. (1946). *Duel in the Sun* (Duelo al sol). David O. Selznick.
- Walsh, R. (1941). *They died with the boots on* (Murieron con las botas puestas). Warner Bros.
- Zinneman, F. (1952). *High noon* (Solo ante el peligro). Warner Bros.